

MEMORIA
Docencia e Investigación (Parte 4)

Dr. Leandro Madrazo

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle

Universitat Ramon Llull

Barcelona

15 de Marzo de 2011

Parte 4
Investigación

PARTE 4

Capítulo 1: Contenidos

1 Grupo de investigación ARC.....	345
2 Proyectos de investigación.....	347
2.1 INTUBE.....	348
2.1.1 Objetivos	348
2.1.2 Tesis y proyectos final de carrera.....	350
2.1.3 Publicaciones.....	350
2.2 BAUKOM.....	350
2.2.1 Objetivos	350
2.3 E-Portafoli.....	352
2.3.1 Objetivos	353
2.4 RÉPENER.....	355
2.4.1 Objetivos	355
2.4.2 Tesis y proyectos final de carrera.....	357
2.5 OIKODOMOS (segunda fase).....	357
2.5.1 Objetivos	357
2.6 OIKODOMOS (primera fase).....	359
2.6.1 Objetivos	359
2.6.2 Plataforma on-line.....	360
2.6.2.1 Oikodomos Workspaces.....	361
2.6.2.2 Oikodomos Case Repository	364
2.6.3 Publicaciones.....	368
2.7 BARCODE HOUSING SYSTEM.....	368
2.7.1 Objetivos	369
2.7.2 Resultados	375
2.7.3 Presentaciones	376
2.7.4 Convenios	377
2.7.5 Concursos	377
2.7.6 Tesis y proyectos final de carrera.....	378
2.7.7 Publicaciones.....	378
2.8 BARCODE HOUSING SYTEM (prototipo).....	379
2.8.1 Objetivos	379

2.8.2 Presentaciones	387
2.8.3 Exposiciones	387
2.8.4 Reconocimientos	387
2.8.5 Medios de comunicación	388
2.8.6 Tesis y proyectos final de carrera.....	388
2.8.7 Publicaciones.....	388
2.9 ARKINET	388
2.9.1 Objetivos	388
2.9.2 Proyectos final de carrera	392
2.9.3 Publicaciones.....	392
2.10 IMAGEnet	392
2.10.1 Objetivos	392
2.10.2 Publicaciones.....	395
2.11 FIXA-T'HI.....	395
2.11.1 Objetivos	395
2.11.2 Presentaciones	398
2.11.3 Proyectos final de carrera	398
2.11.4 Publicaciones.....	398
2.12 Illa Myrurgia	398
2.12.1 Objetivos	398
2.12.2 Exposiciones	402
2.12.3 Publicaciones.....	404

1 Grupo de investigación ARC

ARC es un grupo multidisciplinar dedicado al diseño, desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) la arquitectura, en diferentes ámbitos: educación, proyectos, e investigación. El grupo se fundó en el año 1999 y en 2009 ha sido reconocido oficialmente como grupo de investigación por AGAUR (Generalitat de Catalunya). En este tiempo ha llevado a cabo numerosos proyectos pedagógicos y de investigación, cuyos resultados han sido publicados en revistas y conferencias de ámbito internacional.

Las líneas de investigación del grupo son:

1. Proyectos y edificación: *building information modelling* (BIM), construcción modular e industrialización, simulación, procesos de diseño y construcción, y *product modelling*.
2. Pedagogía: entornos colaborativos, *digital repositories*, y modelos de aprendizaje.
3. Espacios de información: diseño de interfaces interactivas, visualización de la información, mapas conceptuales, *data mining*.

ARC tiene una experiencia demostrada a lo largo de los últimos once años en el diseño de espacios de información multidimensionales basados en estructuras relacionales. En este tiempo, ARC ha diseñado, desarrollado e implementado espacios de información en Internet en diferentes ámbitos multidisciplinares: enseñanza, arquitectura, urbanismo, y comunicación. Los proyectos que ha realizado combinan un diseño eficaz de las interfaces con procedimientos de adquisición y tratamiento de datos, y mecanismos de navegación interactivos en dos y tres dimensiones.

The screenshot shows the 'ARC Home' website. At the top, there is a navigation menu with links for GRUPO, PONENCIAS, ARTÍCULOS, LIBROS, INVESTIGACIÓN, PROYECTOS, EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, COLABORADORES, MEDIA, NOTICIAS, and CONTACTO. The main content area is divided into several sections:

- Proyectos destacados:** This section lists several projects with small images and brief descriptions:
 - SDR NETWORKING: INFO:** SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, es un proyecto pedagógico que integra contenidos interdisciplinares, métodos de trabajo colaborativos y tecnologías de la información y comunicación, en una forma innovadora. Un entorno de enseñanza...
 - FIXA-THI:** SISTEMA DE REPRESENTACIÓN del territorio de Catalunya construido colectivamente en la red. Es un territorio digital reflejo de una actividad de análisis y percepción de nuestro entorno físico. Un mapa de los significados que damos.
 - PROTOTIPOS:** Con esta aplicación se puede transformar una forma en L, modificando parámetros y fijando las restricciones de una manera intuitiva. La forma base (nivel 1) puede repetirse para crear estructuras más complejas (nivel 2) que tienen sus propios parámetros.
 - ILLA MYRURGIA:** Entorno educativo web para promover la colaboración entre ciudadanos y estudiantes de arquitectura en los procesos de análisis y transformación de la ciudad.
 - SDR NETWORKING (ESPACIO):** Interficie que permite establecer relaciones entre unidades espaciales, construyendo un modelo tridimensional de forma participativa. Galardonado con el primer premio en la categoría "Interface design" en el concurso internacional "ACADA".
- Conferencias:** This section lists recent conferences:
 - BAUSIM 2010:** Paper "Integrating energy simulation in the early stage of building design", presented in BAUSIM, Vienna, 22-24 September.
 - EDULEARN conference:** The Oikodomos learning platform to be presented at the EDULEARN 2010 conference taken place from July 25th to 27th, in Barcelona.
 - Design computing and cognition conference:** Clustering techniques developed in the project BARCODE HOUSING SYSTEM will be presented in the conference OCCD FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN COMPUTING AND COGNITION, in Stuttgart, July 12-14th, 2010.
 - INTED 2010:** "Designing for Blended Learning: The Oikodomos experience", a paper which summarizes the work done in the OIKODOMOS project, has been presented at the INTED2010 - International Technology, Education and Development Conference, celebrated in Valencia, 8-9 March 2010.
- Oferas:**
 - BECARIO: ENTORNOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO:** El grupo ARC ofrece una plaza de becario con dedicación de media jornada, a partir del 1 de septiembre de 2010, y con una duración mínima de dos años. El trabajo a realizar consiste en desarrollar entornos de aprendizaje colaborativo (computer-supported collaborative learning) en la red aplicados a la enseñanza de la arquitectura y al diseño. Los proyectos los llevan a cabo un equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros y diseñadores, en el que se integrará el candidato. Requisitos: Estudios de ingeniería técnica informática o multimedia (a partir del segundo curso). Conocimientos de programación de entornos web (ActionScript 2.0).

Página de entrada web ARC (www.salle.url.edu/arc)

ARC

Let's talk energy
Green buildings
Let's talk architecture
D-Design
Architecture Representation
Computation

ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle
Universitat Ramon Llull
Quatre Camins 2
08022 BARCELONA

Tel. +34 93 290 24 49
Fax +34 93 290 24 20
email arc@rsut.udl.edu

www.sallut.udl.edu/arc

laSalle ARC
Ramón y Cajal University

2003-2006
HOUSING@21.EU
Emerging forms of housing and living in 21st century

2007-2009
OIKODOMOS: Case repository
Digital repository of housing projects

HOUSING@21.EU is an educational platform devoted to studying housing at European level. A digital library of housing case studies has been created to support collaborative learning activities. Students and teachers from five European schools of architecture have participated in the documentation and analysis of the projects. The result of this collaborative effort is a repository containing more than 300 projects and 5,000 images which together constitute a valuable learning resource which can be expanded over time. Also, to facilitate the joint development of architectural designs by groups of students from different schools, a learning environment has been created that allows students to collaborate throughout the design process, from the early conceptual stage to the presentation stage.

This project has been selected as an example of best practices by the report Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung in den EB-Bildungsprogrammen, Arne Busch, Universität Lüneburg, UNESCO, 2007.

www.housing21.eu.net

HOUSING@21.eu was co-funded by the Erasmus Intensive Programme 2003-2006.

OIKODOMOS is co-funded by the European Union's Longlife Learning Programme 2007-2009 and 2010-2011.

www.oikodomos.org

2009-2012
REPENER
Measuring and improving buildings energy efficiency using repositories

2009-2012
INTUBE
Intelligent Use of Buildings' Energy Information

The objective of this project is to design and implement a prototype for a digital repository for storing, accessing and analyzing buildings' energy performance data to improve energy efficiency. Users of the repository will be the technical teams accessing information that will facilitate their energy analysis of buildings, in both the design of new buildings and the maintenance and monitoring of existing ones. The repository will store different types of data, both static (geometry, technical equipment, materials) and dynamic (consumption, occupation, and climate). From their combination, simulated and real data energy patterns – i.e., simplified models of the building and its behavior – will be produced.

The structure of the database is flexible and adaptable to facilitate its growth and sustainability to over time. The repository includes basic features to transform data into information and knowledge in specific areas, such as supporting statistical studies of the energy performance of existing buildings, formulating optimization criteria, determining reference models (benchmarking) and comparatively analyzing real and simulated scenarios.

These functionalities will be verified in different scenarios, including the design of a residential building, predictions of consumption in existing buildings and statistical analysis to be used in urban planning. The end result of the project is the creation of a prototype repository and an associated working methodology which can subsequently be applied on a larger scale.

REPENER is funded by the Spanish National RDI Plan 2009-2012.

INTUBE is a research project coordinated by VTT Finland consisting of 12 groups, including research centers, universities and companies. The goal of INTUBE is to develop tools for measuring and analyzing building energy profiles based on user comfort needs. These tools will offer efficient solutions for better energy use and management within buildings over their lifecycles. Intelligent Building Management Systems will be developed to enable real-time monitoring of energy use and optimization. Neighborhood Management Systems will be developed to support efficient energy distribution across groups of buildings. They will support timely and optimal energy transfers from building to building based on user needs and requirements. New Business Models will be created to make the best use of the Management Systems developed. The results of INTUBE are expected not only to enhance the comfort levels of buildings' users but also to reduce overall energy costs through better energy efficiency. These results will be demonstrated in at least three pilot cases: publicly-subsidized housing in Spain, office buildings in Finland and a third case defined during the project.

www.intube.eu

INTUBE is co-funded by the 7th Framework Programme of the European Union 2009-2011.

2002-2009
BAR CODE HOUSING SYSTEM
Collaborative design and construction of multifamily housing units with industrial methods

BARCODE HOUSING SYSTEM is a system for generating multifamily housing units built with industrial methods. Housing units are created from the aggregation of spatial bars. A rule-based system generates all the possible space solutions. The buildings are created by assembling housing units within a support structure. The generative process takes into account building regulations regarding distances to staircases, determines the optimal spaces for the building services and verifies that there are no conflicts between them and the structural elements. The facades are composed interactively by assigning values to parameters such as orientation, cost, color and proportion of glazed surface. Working drawings and bills of quantities of the buildings generated are automatically produced. A three-dimensional model of the building is also automatically generated and displayed in the system's web environment. Based on this prototype, during the period 2005-2009 a new system was developed that allows different actors (residents, technicians, developers, builders, manufacturers) to collaborate throughout the phases of design, construction and use of the housing units.

www.barcodehousing.net

BARCODE SYSTEM HOUSING was funded by the Spanish National RDI Plan 2005-2009.

Folleto divulgativo de los trabajos realizados por ARC

En la actualidad el grupo está integrado por quince miembros, que incluyen arquitectos, ingenieros en informática y multimedia, y diseñadores que llevan a cabo de manera conjunta los proyectos de investigación. Además colaboran en el grupo becarios y estudiantes de arquitectura e ingeniería multimedia e informática. Los composición actual del grupo es la siguiente:

- Marta Sabat, Escultora, licenciada en bellas artes. Combina la actividad docente con la artística, interrelacionando las técnicas y disciplinas artísticas convencionales con el multimedia (pintura, objeto-espacio, animación 2d-3d, vídeo, grafismo). Forma parte de ARC desde el año 2001.
- Mario Hernández, Arquitecto, profesor de la asignatura de SDR: Sistemas de Representación y arquitecto, desarrolla su actividad entre el arte y la arquitectura, especialmente en el diseño gráfico y de interfaces, la comunicación multimedia, la interacción y los procesos participativos. En ARC desde el 2001.
- Albert Vallverdú, Arquitecto, profesor de la asignatura SDR : Sistemas de Representación, compositor e intérprete musical. Se integró en ARC en el año 2006.
- Angel Martín Cojo, Arquitecto, doctorando. Investigador en los proyectos BARCODE HOUSING SYSTEM y OIKODOMOS. Colabora en ARC desde 2005.

- Alvaro Sicilia, Ingeniero Técnico y Superior en Informática. Coordinador del área de informática del grupo ARC. Miembro del grupo desde el año 1999. Investigador en los proyectos BARCODE HOUSING SYSTEM, INTUBE, REPENER, OIKODOMOS y BAUKOM. Actualmente está realizando un Máster en investigación en las TIC y su gestión. Forma parte de ARC desde su creación en 1999.
- Gonçal Costa. Ingeniero Superior en Multimedia, Ingeniero Técnico en Informática de sistemas, Ingeniero Técnico en Electrónica, Ingeniero Técnico en Multimedia. Investigador en los proyectos BARCODE HOUSING SYSTEM y BAUKOM. Actualmente está realizando un Máster en investigación en las TIC y su gestión y ha comenzado su investigación con vistas a la realización de una tesis doctoral product modelling y tecnologías BIM. Se incorporó a ARC en el 2001.
- Fàtima Galan, Ingeniera Técnica Informática, Master Ingeniería Informática. Investigadora en el proyecto REPENER, se está especializando en técnicas de minerías de datos aplicadas al análisis de información energética. Se incorporó a ARC en 2006.
- Omayra Rivera. Arquitecto, ha realizado su tesis doctoral con la beca FI de la Generalitat, 2007-2010, sobre el tema “Participación: proyectar, construir y habitar la vivienda contemporánea”. Ha participado como investigadora en el proyecto BARCODE HOUSING SYSTEM. Se incorporó en ARC en 2007.
- Manuela Ianni. Arquitecta, está realizando su tesis doctoral con una beca FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012, vinculada al proyecto de investigación REPENER financiado por el Plan Nacional. Participa como investigadora en el proyecto REPENER. Se ha incorporado en ARC en el 2010.
- Marco Massetti. Arquitecto, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado “Representación, Conocimiento, Arquitectura”. En la actualidad está realizando su tesis doctoral con una ayuda vinculada al proyecto de investigación INTUBE del 7th Framework Programme, sobre el tema “Application of energy calculation across the process of building design”. Participa como investigador en el proyecto REPENER. Colabora en el grupo ARC desde el año 2008.
- Marta Masdú, Arquitecta, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado “Representación, Conocimiento, Arquitectura”. En la actualidad realiza su tesis doctoral sobre los métodos pedagógicos en la enseñanza de la arquitectura basados en el modelo del *design studio* con una beca FI de la Generalitat, 2011-2014. Se ha incorporado a ARC en el 2011.
- Joan Pleguezuelos, Ingeniero Técnico en Informática. Colaborador en los proyectos de investigación OIKODOMOS y BAUKOM. En ARC desde el año 2008.
- Josep Civit, estudiante de Ingeniería Multimedia, colabora en el desarrollo del entorno SDR:NET. Colabora en ARC desde el 2009.
- Marta Salgado, estudiante de Ingeniería Multimedia, colabora en el desarrollo del entorno SDR:NET. En ARC desde el año 2010.
- Jose Torralba, fotógrafo y diseñador gráfico, lleva a cabo las tareas de diseño gráfico para las publicaciones impresas y digitales. En ARC desde el 2008.

2 Proyectos de investigación

Se resumen a continuación los proyectos de investigación realizados por el grupo ARC, tanto los cofinanciados por los organismos nacionales y europeos como los realizados sin financiación externa.

2.1 INTUBE

Título: Plataforma web basada en la tecnología BIM para mejorar los procesos de diseño, fabricación y comercialización de elementos constructivos prefabricados en hormigón

Investigador Principal: Ala Mia-Juusela, VTT, Finlandia

Investigadores (La Salle): Dr. Leandro Madrazo, Christoph Peters, Álvaro Sicilia, Inés Alomar, Glòria Font, Marco Massetti, Sergio Cantos, Félix Iglesias

Organismos: Valtion teknillinen Tutkimuskeskus, VTT, Finlandia (coordinador) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB, Francia; Merloni Termosanitari s.p.a., Italia; Pöyry Building Services Oy, Finlandia; STIFTELSEN SINTEF, Noruega; Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, Holanda; University College Cork, Dept. of Civil & Environmental Engineering, Irlanda; Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia; University of Teesside, Reino Unido; Vabi Software, Holanda; University of Stuttgart, Alemania; FUNITEC Engenharia i Arquitectura La Salle.

Administración financiadora: 7th Framework Programme, European Union, Information and Communication Technologies programme.

Fecha de inicio: 1.5.2008

Fecha de finalización: 31.4.2011

Financiación: 234.764 euros

IntUBE es un proyecto europeo cofinanciado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea, al que ARC fue invitado a participar. Además de ARC, participan en este proyecto investigadores de otros departamentos, tanto en la Escuela de Arquitectura como de Ingeniería.

2.1.1 Objetivos

El propósito de IntUBE es contribuir a mejorar la eficiencia energética a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios creando nuevos servicios derivados de la utilización de las TIC para almacenar y gestionar la información energética a lo largo del ciclo de vida de los edificios. Para ello, deben desarrollarse nuevos modelos de negocio derivados de un uso inteligente y eficiente de la información. La disponibilidad de fuentes de energía locales y descentralizadas gestionadas a través de las Local Neighborhood Grid, así como la utilización de fuentes de energía renovables -sistemas fotovoltaicos, sistemas solares y sistemas geotérmicos, biomasa y turbinas de viento- aumenta la complejidad de la gestión de la información energética para adaptar la producción al consumo. Esta gestión requiere de nuevos servicios y de nuevos modelos de negocio que los hagan factibles.

Una plataforma abierta de información energética desarrollada en IntUBE permitirá integrar estas tecnologías en los sistemas de gestión de edificios y barrios (*Intelligent Building Management Systems, IBMS, Neighborhood Management Systems, NMS*). Con el fin de abarcar el ciclo de vida de los edificios, los IBMS y NMS han de incluir también herramientas de simulación para determinar los perfiles energéticos a diferentes escalas. La herramienta de planificación local desarrollada por IntUBE facilitará a los equipos técnicos información que les ayude en la toma de decisiones en las fases iniciales del proyecto.

Estructura de la Energy Information Integration Platform (ARC La Salle)

Los sistemas desarrollados serán implementados y evaluados en tres escenarios, incluyendo un edificio de viviendas sociales en Barcelona, y edificios de oficinas en Espoo y Ancona. Los resultados de IntUBE beneficiarán a diversos actores implicados en la gestión energética de los edificios incluidos los equipos técnicos (arquitectos, ingenieros, consultores), los propietarios y usuarios de los edificios, las empresas suministradoras de energía, y los proveedores de servicios de gestión y de mantenimiento de los edificios.

Actores y servicios interactúan con la IntUBE Energy Information Integration Platform

2.1.2 Tesis y proyectos final de carrera

Se está realizando una tesis doctoral vinculada a este proyecto de investigación:

- Marco Massetti, *Application of energy calculation across the process of building design*. Director: Dr. Stefano Corgnati, Politecnico di Torino, Tutor: Dr. Leandro Madrazo (en curso)

2.1.3 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

Sabbatini, E., Revel G. M., Sicilia, A., Böhms, H. M. *Integration of an Infrared-based monitoring system with an EIIP (Energy Information Integration Platform) for innovative efficient indoor environment control*. CIB 2011 Join Conference W078 / W102, Sophia Antipolis, Francia, 26-28 Octubre 2011.

Madrazo, L., Massetti, M., Alomar, I., Font, G. *Integrating energy simulation in the early stage of building design*. Bausim 2010, Building Performance Simulation in a Changing Environment, Viena, 22-24 Setiembre 2010

Böhms, H. M., Plokker, W., Charvier, B., Madrazo, L., Sicilia, Á. *IntUBE Energy Information Integration Platform*. 8th European conference on product and process modelling, 14-16 Setiembre 2010, Cork, Irlanda

Cantos, S. Poster presented at E3+ Congress 2010, Madrid, 26-27 Octubre 2010.

2.2 BAUKOM

Título: BAUKOM. Plataforma web basada en la tecnología BIM para mejorar los procesos de diseño, fabricación y comercialización de elementos constructivos prefabricados en hormigón

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Gonçal Costa, Álvaro Sicilia

Organismos: PRECAT Hormigones Prefabricados de Catalunya (solicitante); Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull (organismo de investigación subcontratado);

Administración financiadora: Ministerio de Industria y comercio, Plan Avanza Competitividad.

Fecha de inicio: 1.1.2011

Fecha de finalización: 31.1.2012

Financiación: 160.000 euros

Este proyecto se realiza en colaboración con la empresa PRECAT, con la que ARC ha firmado un convenio de colaboración para mejorar los procesos de diseño y construcción de los componentes prefabricados de hormigón mediante la implantación de tecnologías BIM. Para continuar con esta colaboración, en el año 2010 se presentó un proyecto conjunto al programa Avanza Competitividad que fue concedido.

2.2.1 Objetivos

El objetivo de este proyecto es la creación de una plataforma informática que contribuya a mejorar los procesos de diseño, fabricación y comercialización de componentes estructurales prefabricados de hormigón a partir de la integración de la tecnología BIM (*Building Information Modeling*) con Internet. Las nuevas técnicas a desarrollar en esta plataforma permitirán:

- La creación de un catálogo de componentes prefabricados de hormigón en formato IFC que contengan sus características geométricas y físicas, y el conocimiento de las reglas de ensamblaje con otros elementos.
- La optimización del proceso de predimensionado de las secciones de elementos estructurales de hormigón (jácenas, pilares, placas) mediante la creación de un catálogo de componentes en formato IFC
- El modelado una estructura de elementos prefabricados de hormigón con el programa BIM de Autodesk Revit utilizando elementos previamente definidos en el catálogo IFC
- La generación automática de las fichas de producción a partir del modelo Revit construido con elementos del catálogo

El reto más importante que tiene planteado la construcción en España es conseguir una mayor industrialización con el fin de responder a las demandas sociales de calidad, sostenibilidad y adaptabilidad. Es necesario pasar de una industria basada en la utilización intensiva de mano de obra (*labor intensive*) a otra en la que se utilice intensivamente el conocimiento (*knowledge intensive*). Las tecnologías de la información y comunicación han de jugar un papel clave en este proceso de transformación.

La implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) está transformando los procesos de trabajo en prácticamente todos los sectores, aunque a distinta velocidad y desigual intensidad en cada uno de ellos. En el sector de la construcción, la integración de las TIC avanza lentamente y su potencial para crear nuevos modelos de trabajo y negocio está aun escasamente desarrollado. Sin embargo, en otras industrias –automoción, aeronáutica– y servicios –banca, finanzas– el proceso de integración de las TIC se ha consumado hace tiempo y está plenamente integrado en sus métodos de trabajo.

La integración de las TIC en el sector de la construcción conlleva, a medio y largo plazo, una transformación de los modelos de gestión y de negocio, como ha ocurrido en otros sectores. Estos modelos de negocio basados en *e-business* y *e-commerce* terminarán por implantarse también en el sector de la construcción, dando lugar a la creación de empresas virtuales que se interrelacionan a través de Internet.

No es suficiente aplicar las TIC en el proceso de proyecto (sistematizando o incluso automatizando la generación del proyecto) si no se consigue transformar también los procesos de producción y ejecución. En este sentido los procesos productivos, en la construcción, deberían ser cada vez menos centralizados y más distribuidos. A medida que se evoluciona hacia una industria basada en el conocimiento, la competencia entre empresas depende no tanto de su capacidad de producir productos acabados y completos como en la de ser capaces de participar de manera eficaz en distintas fases de la cadena de valor de un producto, ofreciendo no sólo productos sino también nuevos servicios.

La aplicación de las TIC en el sector de la construcción debería hacer posible la creación y el mantenimiento de plataformas de conocimiento, que permitan trasladar la experiencia y el conocimiento a la totalidad de la cadena de diseño y producción. Las organizaciones deben desarrollar la capacidad de aprender unas de otras, en beneficio de la competitividad del sector de la construcción. Así, el conocimiento fluiría por las redes que forman las empresas y profesionales que colaboran en el diseño y ejecución de una obra. Para ello, es necesario potenciar la generación y sistematización del conocimiento dentro de las propias organizaciones y, al mismo tiempo, estructurar el que se crea a partir de la interrelación entre ellas. Asimismo, es necesario reemplazar los modelos de negocio aún vigentes (encargo de promotor a arquitecto, de proyecto a contratista), por otros modelos que faciliten la racionalización del proceso constructivo en beneficio de una mayor industrialización (por ejemplo, encargo de promotor a organización profesional multidisciplinar que incluya el fabricante y el equipo técnico).

El proyecto que se propone quiere responder a estos desafíos. Más allá de sus resultados inmediatos, el conocimiento adquirido en este proyecto permitirá poner en marcha una iniciativa de más largo alcance, que implique a un mayor número de empresas del sector de construcción y de las TIC en el desarrollo e implantación de tecnologías BIM en sus procesos de diseño y fabricación de componentes y sistemas constructivos con el fin de potenciar la industrialización del sector de la construcción en España, mejorando así su productividad y su capacidad de actuar a nivel internacional.

2.3 E-Portafoli

Título: Disseny i implementació d'un model pedagògic basat en el e-portafoli en els estudis d'arquitectura

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Colaboradores: Mario Hernández, Marta Sabat, Albert Vallverdú, professors de l'assignatura SDR; Aleix Gimeno i Jordi Queralt, coordinadors de l'assignatura portafoli de cinquè curs; Francesc Xavier Francesch de Castro, responsable del Centre de Serveis Informàtics d'Enginyeria i Arquitectura La Salle

Organismos: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull; Joan Madrid i Fàtima Galan, grup de recerca ARC.

Administración financiadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya

Fecha de inicio: 1.9.2008

Fecha de finalización: 1.9.2010

Financiación: 7.800 euros

En el marco de la reforma educativa que se ha está llevando a cabo dentro del proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación superior (EEES), se quiere potenciar un modelo formativo basado en el aprendizaje del estudiante, en lo que éste sea el principal actor del proceso de enseñanza. De acuerdo con este papel, el estudiante participa activamente en su formación, hasta el punto de poder participar en el diseño de la titulación a partir de conectar materias e incluso disciplinas, según sus intereses y capacidades.

En este contexto de promoción del aprendizaje autónomo y significativo, el portafolio se convierte en una metodología didáctica muy útil que permite al estudiante reflexionar sobre los conocimientos adquiridos, valorar sus trayectorias de aprendizaje, y participar en la evaluación de las competencias adquiridas. El portafolio informa sobre las competencias adquiridas por el estudiante, y permite valor su capacidad de aprendizaje. Considerado desde este punto de vista, el portafolio no es solamente una técnica de evaluación, sino un proceso de aprendizaje en sí mismo, que facilita la participación activa del estudiante en el proceso de formación y de evaluación.

La integración de las TIC en la enseñanza ha facilitado la creación de portafolios en formato electrónico, particularmente en la Red. Según Barrett, el portafolio electrónico suministra un entorno donde los estudiantes pueden recoger sus trabajos en formato digital; seleccionar parte de los trabajos; reflexionar sobre el proceso de enseñanza y sus resultados, establecer objetivos y direcciones para su futuro aprendizaje; y difundir su trabajo entre diversas audiencias.

En los últimos años se han llevado a cabo numerosas iniciativas para integrar el portafolio electrónico, en todos los niveles educativos. Sin embargo, en los estudios de arquitectura las iniciativas han sido escasas. Tradicionalmente, los estudiantes de arquitectura -como los estudiantes de otras enseñanzas artísticas- acaban los estudios con un portafolio de sus proyectos, que utilizan principalmente para acceder al mundo laboral. Este tipo de portafolio es sólo una parte de un concepto más amplio de portafolio, entendido como modelo pedagógico, como el que aquí se propone.

El portafolio sirve para alcanzar diversos objetivos identificados en el programa Tuning:

1. Establecer un nuevo paradigma educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes. El portafolio es una herramienta de comunicación y de reflexión sobre el propio trabajo que permite valor la trayectoria de aprendizaje y facilita la comunicación entre discentes y docentes a lo largo de los estudios. Además, el portafolio promueve la autoevaluación del estudiante, ya que le obliga a escoger los resultados más significativos.
2. Contribuir a la creación del espacio superior de educación. La función comunicadora del portafolio resulta aún más importante cuando el estudiante participa en diferentes programas, a diversas instituciones europeas. En este sentido, el portafolio sirve para promover y dar a conocer el trabajo realizado en diversas escuelas.
3. Facilitar el acceso al mundo laboral. El portafolio en los estudios de arquitectura es el vínculo entre el mundo académico y profesional, el compendio de sus saberes y la tarjeta de presentación del graduado en el mundo laboral.

2.3.1 Objetivos

La finalidad del proyecto es diseñar, aplicar e integrar en el nuevo programa de estudios de arquitectura un modelo pedagógico basado en el portafolio, tanto en el nivel de grado (cinco años) como de postgrado (uno o dos años). El proyecto comprende tres ámbitos: los contenidos específicos de los estudios de arquitectura, la metodología pedagógica, y las herramientas informáticas a utilizar.

1. DISEÑO

Diseño de un modelo de portafolio adaptado a las necesidades del programa de estudios de arquitectura, en el nuevo marco del EEES. El diseño conlleva: tipificación de contenidos, definición de los formatos de presentación, recomendaciones de uso, guía de evaluación y autoevaluación, y creación del entorno informático para presentar y acceder a los portafolios.

2. APLICACIÓN

El nuevo modelo pedagógico basado en el portafolio se aplicará en los estudios de grado y postgrado. Se creará un entorno informatizado que permita presentar y acceder a los portafolios. Desde el entorno informatizado se podrán seleccionar partes del portafolio para imprimirlo en formatos .pdf. Sin embargo, se podrá acceder al portafolio desde un *Learning Management System* (Moodle, Sakai).

3. INTEGRACIÓN

El modelo pedagógico formará parte del nuevo programa de estudios adaptado al nuevo EEES, tendrá asignado un número de créditos ECTS, fechas y procedimientos de entrega.

Los objetivos del proyecto son:

- 1 - Análisis de la contribución de las materias educativas al contenido del portafolio. A nivel de grado, se quiere estudiar no sólo el uso del portafolio en Proyectos (de arquitectura y urbanismo), sino también en otras asignaturas como Composición, Historia y Teoría, y Sistemas de Representación. Asimismo, hay que considerar la contribución al portafolio de las asignaturas de carácter técnico como son Construcción, Estructuras e Instalaciones. A nivel de postgrado, el portafolio debe servir para valorar la capacidad del estudiante para integrar la totalidad de los conocimientos que se adquieren en los estudios. Se llevará a cabo un estudio comparativo de las asignaturas que conforman los estudios de grado y de postgrado que permita identificar y tipificar (proyecto, resumen de trabajo, reflexiones teóricas ,....) las actividades que pueden suministrar contenidos al portafolio. Es necesario analizar el conjunto de las asignaturas desde la perspectiva del portafolio, con el objetivo de lograr la integración del portafolio en

la enseñanza (transversalidad entre materias, comunicación entre docentes y asignaturas mediante el portafolio)

2 - Seleccionar entre las herramientas y entornos informáticos más adecuados para crear una plataforma on-line para presentar y acceder a los portafolios. La plataforma informática contempla dos tipos de herramientas: off-line, como pueden ser programas para crear presentaciones en formato .pdf, powerpoint o similares; y on-line, como son las páginas web creadas individualmente, los espacios personalizados creados con herramientas de la web social (Myspace, Facebook), y los entornos informáticos ad hoc integrados con los Learning Management Systems como Moodle o Sakai. Se determinará qué conjunto de herramientas es la más adecuada para cada nivel, grado y postgrado. Entre las diferentes posibilidades, se potenciará el uso de herramientas de código libre (*open source*), que puedan ser adaptadas fácilmente a las necesidades del proyecto.

3 - Diseñar un modelo de portafolio por nivel de grado y de postgrado. Definición de los formatos de presentación, guía del usuario (recomendaciones básicas para crear el portafolio).

Definición de las características del portafolio, atendiendo a sus múltiples objetivos: como herramienta de autoevaluación, como presentación de los resultados y reflexiones personales, como medio de comunicación digital, y como compendio de conocimientos adquiridos.

4 - Integrar el modelo pedagógico basado en el portafolio en el programa de estudios, estableciendo criterios de evaluación de competencias (instrumentales, interpersonales, sistémicas) que el estudiante alcanza realizando el portafolio. Algunas de estas competencias serán comunes para los estudios de grado y de postgrado, y deberán de otros que serán específicas para cada nivel. Definición de los criterios de evaluación del portafolio (a nivel de contenidos, de capacidad de comunicación, de calidad del diseño gráfico), número de créditos ECTS, fechas de presentación (al terminar los primeros tres años de grado, terminando el grado)

5 - Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del portafolio durante el curso 2009-10, en los niveles de grado y de postgrado. La evaluación se llevará a cabo por los profesores y también por los estudiantes (*peer-review*).

Los tres ámbitos que integran el e-portafolio considerados en el estudio

2.4 RÉPENER

Título: RÉPENER: Control y mejora de la eficiencia energética en la edificación mediante el uso de repositorios.

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Dr. German Nemirovskij, Dra. Jordina Vidal, Álvaro Sicilia, Sergio Cantos, Félix Iglesias, Fátima Galan

Organismos: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull (coordinador); Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Alemania.

Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D+i

Fecha de inicio: 1.1.2010

Fecha de finalización: 31.1.2012

Financiación: 134.000 euros

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo de repositorio digital on-line para almacenar, acceder y analizar datos sobre el comportamiento energético de los edificios con el fin de optimizar su eficiencia energética.

Los usuarios de este repositorio son los equipos técnicos que tendrán acceso a información que les facilitará el análisis energético de edificios, tanto en el diseño de nuevos edificios como en la de mantenimiento y control de edificios existentes.

En el repositorio se guardan diferentes tipos de datos, estáticos (geometría, equipamiento técnico, materiales) y dinámicos (consumos, ocupación, clima). A partir de la combinación de datos reales y simulados se crean modelos energéticos arquetípicos -modelos simplificados del edificio y de su comportamiento energético-. La estructura de la base de datos es flexible y adaptable, para facilitar su crecimiento y sostenibilidad a lo largo del tiempo.

El repositorio incluye las funcionalidades básicas para transformar los datos en información y conocimiento, en ámbitos específicos: estudios estadísticos del comportamiento energético de edificios existentes; definición de criterios de optimización; determinación de modelos de referencia (benchmarking); y análisis comparativos entre comportamiento real y simulación energética, entre otros.

Estas funcionalidades serán verificadas en distintos escenarios: fase de proyecto de un edificio de viviendas; predicción de consumo a partir de simulaciones; y análisis estadístico a partir de modelos de referencia.

El resultado final del proyecto será la creación de un prototipo de repositorio y una metodología de trabajo asociada al mismo que posteriormente podrá aplicarse a mayor escala

2.4.1 Objetivos

El objetivo es diseñar un prototipo de repositorio y una metodología asociada al mismo, que permita introducir, almacenar y procesar información sobre el comportamiento energético de los edificios – existentes y proyectados– a través de Internet.

Los procedimientos a desarrollar incluyen :

1. ESTRUCTURA DE DATOS

Diseño de la estructura de datos clasificados en dos grandes tipos :

1. Datos estáticos
 - Emplazamiento y climatología
 - Tipologías de uso del edificio (residencial, terciario,...)
 - Características espaciales y formales del edificio
 - Sistemas constructivos y materiales
 - Equipamiento técnico (HVAC)
 - Clasificación energética (casa pasiva, doble envolvente,...)
 - Patrones de ocupación
2. Datos dinámicos
 - Registros de consumo: datos reales tomados directamente del edificio en uso por diferentes vías (sensores,.....).
 - Estrategias de control de mejora de la eficiencia energética implementadas
 - Prestaciones energéticas simuladas, y parámetros a partir de los que ha sido realizada la simulación

2. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA DE DATOS

Se diseñarán las herramientas básicas que permitan a los usuarios introducir los datos en el repositorio. Los procedimientos serán sencillos y adaptables a los diferentes escenarios y usuarios. Los formatos de entradas de datos han de ser compatibles, de manera que los datos agrupados de forma diversa se puedan utilizar conjuntamente para llevar a cabo estudios estadísticos.

Se desarrollarán los procedimientos que permitirán:

- Añadir nuevos registros en el repositorio (un nuevo proyecto, el resultado de una simulación, monitorización de un edificio....)
- Completar un registro existente añadiendo variantes de simulaciones o nuevas colecciones de datos reales.
- Recuperar un registro concreto mediante búsqueda avanzada.
- Extraer patrones de relaciones no explícitas en la estructura de los datos introducidos, a partir de los atributos de la información registrada.
- Implementar procesos de análisis a partir de los datos almacenados, tales como estudios estadísticos o creación de modelos de referencia.
- Obtener datos de otros repositorios (datos meteorológicos, suministro de la red,...)

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS

Implementación de diversas técnicas de análisis de información adaptadas a los requisitos del proyecto, que permitan obtener conocimiento a partir los datos guardados en el repositorio. Estos análisis permitirán:

- Establecer perfiles de uso y *baselines* a diversas escalas: vivienda, edificio, barrio, región, país.
- Determinar modelos de referencia que puedan ser utilizados tanto en la fase de proyecto como en la optimización del consumo energético de edificios existentes
- Predecir el comportamiento energético a partir de simulaciones y análisis estadísticos
- Realizar valoraciones energéticas con el fin de detectar usos inadecuados y configuraciones deficientes.
- Evaluación del benchmarking y posicionamiento del edificio según su consumo

2.4.2 Tesis y proyectos final de carrera

Se ha realizado un proyecto final de carrera en el marco de este proyecto de investigación:

- Fátima Galan, *Desarrollo de un sistema de información para el análisis energético: modelos de información, técnicas y ámbitos de aplicación*. Trabajo final de carrera, Máster en Ingeniería Informática, 2011.

2.5 OIKODOMOS (segunda fase)

Título: OIKODOMOS: Consolidation and expansion of a Virtual Campus

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Angel Martin Cojo, Omayra Rivera, Álvaro Sicilia, Joan Pleguezuelos.

Organismos: Ingeniería i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull (coordinador); Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Bruselas/Gante, Bélgica; Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendès, Grenoble, Francia; Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Eslovaquia; Katalisys, Southampton, Renido Unido; Università della Svizzera Italiana, Lugano, Suiza; Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus.

Administración financiadora: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Lifelong Learning Programme.

Fecha de inicio: 1.11.2010

Fecha de finalización: 31.10.2011

Financiación: 149.873 euros

Tras la finalización y posterior aprobación del proyecto anterior, se presentó un nuevo proyecto para consolidar y expandir el modelo pedagógico y la plataforma on-line OIKODOMOS a otras instituciones europeas. El consorcio se ha ampliado con una escuela del Norte de Chipre.

2.5.1 Objetivos

El objetivo de este proyecto es consolidar y difundir el modelo pedagógico desarrollado en el anterior proyecto OIKODOMOS. Para ello, es necesario sistematizar y documentar el trabajo realizado entre la comunidad académica. Además, los resultados obtenidos en los tres talleres realizados en Gante, Grenoble y Bratislava, dedicados a analizar y proponer soluciones a los problemas de la vivienda han de darse a conocer a las comunidades y autoridades locales. Para conseguir estos objetivos es necesario exponer y explicar los resultados del proyecto anterior -tanto los que están en versión impresa como en versión digital- en las lenguas locales; crear un compendio de los resultados en diferentes lenguas para ser distribuido en diversos formatos (web, vídeo, impresos); divulgar los proyectos y estudios realizados en los Workshops entre las comunidades locales mediante exposiciones y otros eventos; mejorar el portal web del proyecto con nuevos espacios de trabajo que faciliten la colaboración entre la comunidad académica y los ciudadanos; organizar una conferencia internacional dedicada a los estudios sobre la vivienda y a los métodos de enseñanza en arquitectura; y, finalmente, publicar artículos y ponencias en revistas especializadas y conferencias para divulgar los resultados entre la comunidad científica.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Consolidar la colaboración entre los socios que han participado en la creación e implementación del campus virtual OIKODOMOS en el programa 2007-2009.
- Extender el modelo pedagógico a otras instituciones de educación superior en el campo de la arquitectura y el urbanismo.

INVESTIGACIÓN

- Sistematizar el conocimiento generado en las actividades para crear un repositorio de recursos pedagógicos reutilizables por otras instituciones
- Implementar nuevos espacios educativos que faciliten la comunicación entre estudiantes y profesionales y representantes de comunidades locales. .
- Consolidar la actual plataforma de aprendizaje OIKODOMOS (Worskpaces y Case Repository), y garantizar su futuro mantenimiento y desarrollo.
- Promover el debate sobre los aspectos innovadores del modelo pedagógico OIKODOMOS entre la comunidad académica y científica mediante la organización de una conferencia internacional dedicada a abordar conjuntamente el tema de la vivienda contemporánea y el de la innovación pedagógica en la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo
- Difundir el modelo pedagógico OIKODOMOS entre la comunidad académica y científica, tanto en el ámbito de los estudios de la vivienda como en el de la pedagogía

Lifelong Learning Programme - Erasmus Virtual Campus - Reference: 154370-LP1-2007-1-GS-ERASMUS-EVC
Erasmus Accompanying Measures - Reference: 177996-LP1-2010-1-05-ERASMUS-EAM

OIKODOMOS is a Virtual Campus co-financed by the Long Life Learning Programme of the European Union to support housing studies in Europe. In the first two years of the project, 2007-2009, OIKODOMOS has developed, implemented, tested and evaluated an innovative pedagogic model based on a blended learning approach which combines on-line learning activities carried out in web-based environments, specifically designed for the Virtual Campus, with seminars, design studios and workshops physically taking place at the participating universities. The goal of the third year project activities (2010-2011), is to consolidate the pedagogic model and spread the Virtual Campus to other institutions.

This OIKODOMOS Workshop provides an opportunity for institutions and students to participate in the design and implementation of the learning activities carried out in the Virtual Campus. Three Workshops have already taken place at the Hochschule fuer Wissenschaft & Kunst, Sint-Lucas Chent (October 2008), Institut d'Urbanisme de Grenoble, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, France (April 2009) and the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava (October 2009). The fourth International OIKODOMOS Workshop will take place in the Istanbul Technical University (ITU), in May 2011. The workshop is organized by the IREED Housing Research and Education Center in ITU with the cooperation of the IESBA Center from the Eastern Mediterranean University.

4th International OIKODOMOS WORKSHOP: HOUSING and PROXIMITY Istanbul Technical University, 2-6 May 2011

The main objective of this International Workshop will be to analyze or rethink the status and design of the contemporary housing in densification processes taking place in European suburban landscapes. Besides, existing theories and practices of the compact city - as a way to preserve the natural landscape, control and limit the urban sprawl, reduce energy consume and consolidate social cohesion, reality - often show a contrasting practice of low density landscapes conditioning an efficient and sustainable functioning of urban systems. The dual reality of the built environment - compact cities vs. low density suburban areas - will be equally considered during the workshop. This workshop focuses on the relation between the housing typology and its suburban surrounding and stimulates critical reflection about recent phenomena in an international context. The workshop will start from the idea that urban space is based on models of proximity on a small scale, as well as on a bigger scale. Therefore, we should start asking ourselves: **what does proximity refer to?**

Important dates:

March 31, 2011 - Deadline for sending CV, motivation and statement
April 15, 2011 - Reviewers feedback and notifications of acceptance
May 2, 2011 - Start workshop

Housing and Proximity

Proxemic models affect our reading and use of space and refer to an important cultural dimension of the built environment: systems of intimate, personal, social or public distances are based on our education and cultural references. However, proximity can refer as well to the built environment itself, or to the general urban patterns.

Manuel de Solà-Morales once stated that urban space can be seen as "a system of relative distances": systems of distances between housing blocks, between individual dwellings, between leisure facilities and residential neighborhoods, between industrial areas, wastelands and residential development areas. As if they were sets of rules to be decided, coded and decoded at various levels, by various agents. These systems of distances do not operate uncashably on a bigger scale: they penetrate the very domain of the dwelling itself: distance from the street to the front door, from the entrance door to the living room, the distance between the kitchen, as the heart of the dwelling, and the bedrooms, being the more intimate territories within the domestic space. Dwellings could be seen as configurations of distances, where physical distances obtain additional meaning: bigger or smaller distances can mean higher or lower possibility of contact, of sharing space. In other words, proximity also refers to a social dimension: size of distances defines the level of collective use within a project, from the scale of the domestic, to the scale of the neighborhood. Distance can become social distance.

In recent years, social distance is increasingly understood as a buffer, a safety measure: distance has become a device to guarantee segregation and segregation. In this context, the following question arises: have territorial mechanisms which prioritize individual identity replaced mechanisms based on collective strategies to share space?

Call for participation

Participation in the OIKODOMOS Workshop is open to all interested architecture and urban planning students. To be eligible, interested students should send the following documents which will be evaluated by an evaluation board:

1. a brief letter of motivation (max 500 words in an A4 page)
2. a CV including samples of design projects or design research related to housing (max 4 pages size A4)
3. a statement about the proposed topic of the workshop, "Proximity" (a text of max 500 words, in an A4 page, including optionally one image)

All information (in English) should be submitted as a single pdf document to oikodomos@architectuur.sintlucas.wenk.be

Selected participants will receive notification of acceptance by April 15th, 2011 and will not have to pay a registration fee. After attending all activities they will receive a certificate of participation.

Members of the evaluation board are:

Vlora Jokova, Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, SLOVAKIA
Luca de Maizra, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, SPAIN
Angel Martín Cobo, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, SPAIN
Tomas Doms, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Chent, BELGIUM
Sari Özgenç Mayer, Eastern Mediterranean University, NORTH CYPRUS
Hilary Paltan, Eastern Mediterranean University, NORTH CYPRUS
Paul Biddy, University of Southampton, UNITED KINGDOM
Nils Schaeferlinck, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Chent, BELGIUM/
Escuela Técnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, SPAIN
Stefano Tandini, Università della Svizzera Italiana, Lugano, SWITZERLAND
Jan Taucy, Institut d'Urbanisme EAC, Université Pierre Mendès, Grenoble, FRANCE
Johan Vanbeke, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Chent, BELGIUM

More information about:

- the workshop activities, please access www.project-oikodomos.blogspot.com
- the workshop organization, please contact us at oikodomos@architectuur.sintlucas.wenk.be
- the OIKODOMOS project, please contact us at project@oikodomos.org

OIKODOMOS Workshop: Istanbul Technical University, Mayo 2011

2.6 OIKODOMOS (primera fase)

Título: OIKODOMOS: A virtual campus to promote the study of dwelling in contemporary Europe

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Angel Martin Cojo, Omayra Rivera, Álvaro Sicilia, Mireia Vergés, Joan Pleguezuelos, Adrià Carro.

Organismos: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull (coordinador); Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Bruselas/Gante, Bélgica; Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendès, Grenoble, Francia; Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Eslovaquia; Katalisys, Southampton, Renido Unido; Università della Svizzera Italiana, Lugano, Suiza.

Administración financiadora: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Lifelong Learning Programme.

Fecha de inicio: 1.10.2007

Fecha de finalización: 31.12.2009

Financiación: 299.556 euros

El punto de partida de OIKODOMOS es el trabajo previamente desarrollado en el proyecto HOUSING@21.EU (www.housing21eu.net), co-financiado por el Erasmus Intensive Programme entre 2003 y 2006. La experiencia adquirida con los programas intensivos HOUSING@21.EU fue una motivación para crear un nuevo consorcio para desarrollar un campus virtual para estudiar la vivienda a escala europea.

De acuerdo con el glosario de facilitado por el Long Life Learning Programme, un Campus Virtual conlleva: "Cooperation between higher education institutions in the field of e-learning, regarding: design of joint curricula development by several universities, including agreements for the evaluation, validation and recognition of acquired competences, subject to national procedures; large-scale experiments of virtual mobility in addition to physical mobility and development of innovative dual mode curricula, based on both traditional and on-line learning methods. This broad definition involves many issues from partnerships between traditional and/or distance universities and HEI with a view to offering joint certifications (for undergraduate and/or postgraduate levels) and cooperation with learning support services. This might also include collaborative activities in strategic areas of education or research through cooperation involving researchers, academics, students, management, administrative and technical personnel. 'Virtual campuses' should not be confused with e-learning platforms".

2.6.1 Objetivos

El objetivo de OIKODOMOS ha sido desarrollar un espacio de aprendizaje basado en el modelo de *blended learning*, para promover la movilidad virtual y física de alumnos y profesores.

Las características distintivas del campus virtual OIKODOMOS virtual son:

- Métodos pedagógicos innovadores, que integran los recursos on-line con las actividades del aula tradicional para estudiar la vivienda desde una perspectiva multidisciplinar a través de seminarios y cursos de proyectos (*design studios*), análisis de casos, y la realización conjunta de talleres (*joint workshops*) que tienen lugar tanto en entornos virtuales (*Virtual Design Studio*, actividades de aprendizaje basadas en la Web) como en las instituciones participantes.
- Actividades de carácter multinacional y multiprofesional profesionales, representantes de las comunidades y autoridades locales, participan conjuntamente con alumnos y profesores en el análisis de los problemas relacionados con la vivienda y en la elaboración de propuestas para solucionarlos.

- Cursos compatibles con el EEES con el fin de facilitar la creación de futuros másteres europeos dedicados al estudio de la vivienda.

Los rasgos distintivos del campus virtual desarrollado por OIKODOMOS pueden resumirse así:

- Las actividades de aprendizaje son el componente fundamental del modelo pedagógico. Se llevan a cabo tanto en línea y como en de forma presencial con el fin de promover la movilidad física y virtual.
- Los estudiantes se sitúan en el centro del proceso de aprendizaje. El desarrollo y evolución de las actividades de aprendizaje están dependen de su participación.
- Evaluación y valoración de las actividades de aprendizaje acorde con los objetivos establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los resultados del aprendizaje se describen y se asocian a las actividades de aprendizaje: ambos forma parte del proceso de diseño del aprendizaje (*learning design*). La evaluación se lleva a cabo por los estudiantes (*self-evaluation*), por sus compañeros (*peer-evaluation*) y por los profesores.
- Se ha desarrollado una nueva plataforma de aprendizaje para el campus virtual, específicamente adaptada a la metodología pedagógica del campus. Esta plataforma se compone de dos entornos de trabajo denominados Workspaces y Case Repository. El primero facilita el aprendizaje basado en proyectos (*project-based learning*), como los que se llevan a cabo en los cursos de proyectos arquitectónicos y urbanos (*design studio*). El segundo es un repositorio digital que contiene proyectos de vivienda documentados y analizados por los participantes en las actividades pedagógicas.
- Las actividades de aprendizaje están estrechamente vinculadas con las funcionalidades de la plataforma de aprendizaje. En OIKODOMOS Workspaces las actividades de aprendizaje se dividen en tareas que forman secuencias. Las tareas son definidas conjuntamente por los profesores participantes y las llevan a cabo estudiantes que trabajan individualmente o en grupos, de una o varias instituciones. Las tareas se pueden iniciar en un entorno físico y luego continuar en el entorno virtual, o al revés.

2.6.2 Plataforma on-line

La plataforma OIKODOMOS consta de dos entornos: Workspaces y Case repository. El primero facilita las actividades de aprendizaje basadas en proyectos, tales como el desarrollo en colaboración de un proyecto arquitectónico y / o urbano. El segundo es un repositorio digital de los estudios de caso documentados y analizados colaborativamente por alumnos y profesores. Cada entorno tiene una infraestructura tecnológica propia para que puedan utilizarse de forma independiente. Asimismo, se puede hacer un uso combinado de los mismos, por ejemplo, seleccionando una serie de casos en el repositorio para luego llevar a cabo un proyecto a partir de su análisis.

Estructura de la plataforma, con los dos entornos

2.6.2.1 Oikodomos Workspaces

Se trata de un entorno web basado que facilita la colaboración entre los estudiantes que realizan actividades de aprendizaje conjuntamente a distancia, trabajando en entornos físicos y virtuales.

OIKODOMOS Workspaces se divide en dos áreas: el área del Campus Virtual y el área de los espacios de aprendizaje (Learning Workspaces) . La primera contiene las herramientas necesarias para crear y gestionar los espacios de aprendizaje que se van configurando a lo largo del tiempo, así como los repositorios de datos que pueden ser reutilizados en diversos espacios de aprendizaje (instituciones y usuarios, actividades de aprendizaje, resultados del aprendizaje, conceptos y temas de estudio).

Estructura del entorno Workspaces

El menú principal de un Learning Workspace contiene:

1. Inicio: Cartelera de noticias y registro personalizable para cada uno de los grupos activos. Esta interfaz proporciona una visión general rápida de la actividad del sistema, y facilita el acceso a los resultados más recientes.
2. Participantes: Los profesores y alumnos que participan en el espacio de aprendizaje, organizados por institución, por perfil, y por grupo. El trabajo realizado por cada alumno se resume en esta interfaz.
3. Grupos: Los estudiantes de las instituciones participantes pueden formar parte de varios para llevar a cabo distintas tareas. El trabajo realizado por cada grupo se resume en esta interfaz.
4. Tareas: Las tareas se crean dentro de cada actividad de aprendizaje. Una tarea puede ser única o ser parte de una secuencia y puede llevarse a cabo como trabajo individual o en grupo. Los recursos de aprendizaje para llevar a cabo los trabajos son asociados a la tarea.
5. Recursos: Contiene el material didáctico (documentos, referencias) para llevar a cabo las actividades pedagógicas. La lista de los recursos se puede filtrar por tipo (texto, imagen, CAD, vídeo), por actividad de aprendizaje, y por institución.
6. Actividades de aprendizaje: Se seleccionan en el repositorio de actividades en el área Campus Virtual y luego se adaptan a los requisitos de un espacio de aprendizaje.
7. Galerías: Los trabajos más relevantes realizados por los estudiantes, seleccionados y comentados por los profesores.

Workspaces: Página de entrada

Las secuencias de las tareas en curso se muestran gráficamente, para facilitar la comprensión de las relaciones entre las tareas y su evolución en el tiempo.

The screenshot shows the 'Oikodomos: Workspaces' interface for the 'Workshop Grenoble'. The top navigation bar includes 'Home', 'Participants', 'Groups', 'Tasks', 'Resources', and 'Learning Activities'. The main content area is titled 'Timeline | Sequence' and displays three learning activities:

- Learning Activity 1:** A flowchart showing 'Extracting Urban Growth Models' leading to 'catalogue of strategies', which then leads to 'Site interpretation' and 'Mapping concepts'. Below this, 'BACHELOR DESIGN STUDIO "Intenscity"' is linked to 'Housing Concepts' and 'experimental housing design research'.
- Learning Activity 2:** A flowchart showing 'ARCHITECTURAL MANIFEST' leading to 'RESULT PERSONAL MANIFEST' and 'PERSONAL MANIFEST', which both lead to 'EXISTING MANIFEST'.
- Learning Activity 3:** A flowchart showing 'GIANT Grenoble' leading to 'Development scenarios', 'Site manifests', and 'FASTU - Urban Design Concepts'. 'Development scenarios' and 'Site manifests' lead to 'IUG Comments on partners', while 'FASTU - Urban Design Concepts' leads to 'FASTU - architectural concepts'.

The footer indicates 'Page 1/1' and 'ARC, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull-Barcelona'.

Workspaces: Secuencias de tareas y relaciones

En la vista TASKS se muestran los trabajos entregados por los alumnos para una tarea. Cada entrega consta de un icono representativo, una descripción y un archivo adjunto. Los trabajos pueden ser comentados por otros estudiantes quienes pueden adjuntar archivos a sus comentarios, promoviendo así el debate y la discusión acerca del trabajo realizado.

The screenshot shows the 'OIKODOMOS: WORKSPACES' interface for the 'Workshop Bratislava: Effective Housing'. The top navigation bar includes 'Home', 'Participants', 'Groups', 'Tasks', 'Resources', and 'Learning Activities'. The main content area is titled 'LA5 TK4 Site Analysis | Martin Cojo, Angel | Personal Task | 24 September 2009 to 31 November 2009'. Below this, there is a description of the task and a list of deliverables:

Deliverables of Seminar-La Salle (12)

Author	Date	Thumbnail	File Name
Carmovska, Ilona	09/10/2009	[Thumbnail]	privacy.pdf
Gispert Vidal, Marc	09/10/2009	[Thumbnail]	MARCGISPERT...
Romero, Bruno	09/10/2009	[Thumbnail]	TRANSPORT-CO...
Sánchez, Adrià	09/10/2009	[Thumbnail]	ejercicio2-L...
Gimeno, Elena	09/10/2009	[Thumbnail]	limits.pdf
Zaricouley, Bibiana	09/10/2009	[Thumbnail]	PRIVACY-anal...
Fernandez, Ester	09/10/2009	[Thumbnail]	CONNECTIVITY...

Below the deliverables, there is a 'Comments' section with a text input field and a 'Add Comments' button. The footer indicates '© ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull, Barcelona - 2009'.

Workspaces: Trabajos entregados por estudiantes

Workspaces: Trabajos entregados por un grupo de estudiantes

Los trabajos de los estudiantes son evaluados mediante una rúbrica creada a partir de los resultados de aprendizaje conjuntamente descritos por los profesores y almacenados en el área del Campus Virtual. Para evaluar un trabajo, todos los profesores utilizan la misma rúbrica pudiendo añadir comentarios adicionales dirigidos a los alumnos y/o profesores.

Workspaces: Rúbrica de evaluación de un trabajo

2.6.2.2 Oikodomos Case Repository

Este repositorio es una evolución del anteriormente desarrollado para el proyecto HOUSING@21.EU que contenía 300 casos documentados por estudiantes de cinco escuelas europeas durante las actividades del programa. Como primer paso, el contenido del repositorio fue revisado exhaustivamente: la información irrelevante fue eliminada y los textos en inglés fueron editados y corregidos. Paralelamente, se diseñó un nuevo repositorio en el que se introdujo el contenido revisado.

El repositorio OIKODOMOS consiste de una base de datos centralizada con espacios de trabajo vinculados. En un área de trabajo, los alumnos pueden trabajar con el contenido del repositorio, añadiendo nueva información a la misma. Sin embargo, antes de que el nuevo contenido se agregue a la base de datos hay un proceso de validación que llevan a cabo los tutores con el fin de verificar la calidad académica del contenido. Este proceso de validación, que no se llevó a cabo en el anterior proyecto HOUSING@21.EU es fundamental para preservar la calidad del contenido y garantizar su utilidad como recurso pedagógico a lo largo del tiempo.

Case repository: Base de datos, espacios de trabajo y proceso de validación

La estructura de datos básica del repositorio es el "caso de estudio", que se compone de las descripciones, imágenes, referencias bibliográficas, comentarios, enlaces, etiquetas y palabras clave. Las etiquetas (*tags*) son palabras que los usuarios asignan a un caso (folksonomías), mientras que los conceptos o palabras claves son categorías propias del sistema (taxonomías). Los casos pueden agruparse en colecciones, es decir, en grupos que comparten algunas características. Con la información extraída del repositorio se puede crear un documento en formato libre que luego puede exportarse en .pdf.

Case repository: estructura de datos

Los casos de estudio se muestran en una forma concisa con toda la información pertinente: icono representativo, datos básicos (arquitecto, lugar, año), descripción, palabras clave y etiquetas.

Case repository: lista de los casos de estudio

Después de seleccionar un caso, el usuario tiene acceso a su descripción completa incluida su ubicación en un mapa de Google. La información gráfica se organiza por tipo de representación: planos, secciones, alzados, perspectivas, detalles, croquis, diagramas, y fotos. En la vista de un caso de estudio se dispone de toda la información asociada al caso. Un caso puede ser comentado por los alumnos y profesores, lo que facilita la discusión y análisis crítico. Además, otros estudiantes pueden añadirle nuevas imágenes, referencias bibliográficas y etiquetas.

Case repository: vista de un caso de estudio

A partir de los casos documentados un usuario pueden crear "colecciones" que se pueden almacenar en los espacios individuales de trabajo (colección privada) o ser compartidos con otros usuarios (colección pública). La funcionalidad de agrupar permite al usuario crear una colección personal de los casos que considere relevantes para un tema de estudio y promueve la reflexión –individual y colectivamente– acerca de las características comunes que comparten un grupo de casos.

Case repository: vista de un grupo de casos de estudio

Con la "página de resumen", los usuarios pueden utilizar los datos previamente introducidos en el repositorio (una descripción, una imagen, una etiqueta) para crear un documento de formato libre. Así, los datos del repositorio información pueden ser complementados con otros datos (textos, imágenes, enlaces) para crear un documento que luego se exporta en formato .pdf. La página de resumen proporciona al usuario la oportunidad de sobrepasar la estructura de repositorio de datos para ganar mayor capacidad de expresión .

Case repository: vista de una página resumen

2.6.3 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

- Riddy, P., Depuydt, J., Madrazo, L. *Towards Virtual Architecture: Process, Design And Evaluation*. European Educational Research Association, ECER, Helsinki, 25-27 Agosto 2010
- Madrazo, L., Riddy, P., Sicilia, A. *Oikodomos Technological Platform*. EDULEARN International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5 -7 Julio 2010
- Madrazo, L., Riddy, P., Botturi, L., Joklova, V. *Designing For Blended Learning: The Oikodomos Experience*. International Technology, Education and Development Conference, INTED 2010, Valencia, 8 -10 Marzo de 2010
- Madrazo, L., Riddy, P., Botturi, L. *HOUSING@21.EU. Integrating Learning Spaces and Architectural Repositories*. MACE International Conference on "Online Repositories in Architecture, Venecia, 20 - 21 Setiembre de 2008.

2.7 BARCODE HOUSING SYSTEM

Título: BARCODE HOUSING SYSTEM, SISTEMA INTEGRADO ASISTIDO POR ORDENADOR PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POR MÉTODOS INDUSTRIALIZADOS

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Angel Martin Cojo, Omayra Rivera, Álvaro Sicilia, Gonçal Costa, Mar González,, Glòria Font, Javier Armengol, Fàtima Galan. Colaboradores: Jesús Jiménez, Juan Briz.

Colaboradores: Clàudia Raurell, Gustavo Vitores, Daniel de Repàraz, Enol Valina (estudiantes de Arquitectura)

Organismo: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull

Subproyecto Coordinado: Departament de Construccions Arquitectòniques, UPC . Investigadores: Dr. Jaume Avellaneda, Dr. Josep M. González.

Administración financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional de I+D+i

Fecha de inicio: 31.12.2005

Fecha de finalización: 31.3.2009

Fiinanciación: 105.791 euros

2.7.1 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto de investigación ha sido desarrollar un sistema integrado de diseño y construcción asistido por ordenador que facilite la interacción entre los agentes que participan en los procesos de diseño y construcción de viviendas (técnicos, constructores, proveedores, administración, usuarios). Al finalizar el proyecto, podemos afirmar que este objetivo ha sido conseguido.

Sistema BARCODE. Interacción entre los espacios de trabajo y agentes participantes.

Se ha diseñado un nuevo sistema de vivienda colectiva basado en principios de composición formal y espacial abiertos. Los edificios creados a partir de este sistema pueden materializarse con sistemas constructivos diversos, siguiendo los principios de la construcción abierta (*open building*).

El sistema se estructura en tres niveles: el nivel inferior corresponde a las descripciones de los componentes constructivos; el nivel intermedio comprende las reglas que rigen las relaciones entre los componentes de los diferentes subsistemas (espacio, estructuras, instalaciones, envolventes); y el nivel superior contiene los principios reguladores que controlan las relaciones entre los diferentes subsistemas.

Sistema BARCODE: estructura del sistema

Sistema BARCODE: estructura espacial

Sistema BARCODE: ejemplos de viviendas generadas por el sistema

Sistema BARCODE. Ejemplo de edificio generado por el sistema

Se ha diseñado e implementado un sistema informatizado, compuesto de espacios de trabajo y módulos interrelacionados que en un su conjunto constituyen el sistema BARCODE.

Sistema BARCODE: estructura de los espacios de trabajo y sus correspondientes módulos

A continuación se describen las características y funcionalidades de cada uno de los espacios de trabajo:

1. HOUSING UNITS LAYOUTS.

En este espacio de trabajo se lleva a cabo la configuración de los procesos de generación de las viviendas. La estructura espacial de las viviendas se basa en la organización en franjas verticales y bandas horizontales, cuya intersección resulta en celdas espaciales que se agrupan para crear los distintos espacios. Las relaciones entre los espacios están representadas mediante un grafo, y las características de los espacios (función, dimensiones) mediante un árbol de restricciones. El proceso de generación se estructura en cuatro fases: representación adimensional de la planta, agrupación de celdas en habitaciones, conexiones entre habitaciones y representación a escala de la planta.

Sistema BARCODE. Interfaces del módulo de generación de viviendas.

El resultado del proceso de generación de las viviendas se guarda en la base de datos del sistema. Para recuperar las viviendas en la base de datos se ha creado un sistema de búsqueda basado en técnicas de *clusterization*, *k-means* y *self-organizing maps*. Los atributos utilizados en la búsqueda se extraen automáticamente de las viviendas. Asimismo, el usuario puede añadir etiquetas para caracterizar las viviendas, incrementando de esta manera la base de conocimiento (*knowledge base*) del sistema.

Sistema BARCODE. Interfaz de navegación en el espacio de soluciones.

2. HOUSING UNIT CONFIGURATION

Este espacio de trabajo facilita la participación de los ocupantes de las viviendas en el proceso de diseño de las viviendas. Permite que las personas sin conocimientos sobre representación arquitectónica puedan interactuar con el sistema a través de diagramas y fotografías, expresando a través de ellos las características de su vivienda. El proceso de selección se estructura en cuatro etapas: tipos de usuarios y de espacios, características espaciales, interrelaciones entre espacios, y distribución en planta.

Sistema BARCODE. Interfaz para establecer relaciones entre habitaciones.

3. HOUSING UNITS ASSEMBLY

En este espacio de trabajo el usuario arquitecto genera variaciones de edificios de viviendas utilizando las viviendas previamente seleccionadas por los usuarios y los elementos constructivos que los fabricantes han introducido en el catálogo del sistema. Para iniciar el proceso de generación del edificio se define su volumen, su sistema circulatorio y el nivel de relevancia que se le quiere dar a los diversos subsistemas (estructuras, instalaciones, circulación y espacial) en relación a los demás. Para el proceso de generación se ha aplicado un algoritmo genético de manera que la función cruce combina dos edificios por un punto de corte y la función de mutación intercambia la posición de dos viviendas.

Sistema BARCODE. Interfaz para configurar el proceso de generación del edificio

4. PRODUCTS CATALOGUES

En este módulo se crean los catálogos de componentes constructivos adaptables a diversos componentes y sistemas. El catálogo on-line permite a los fabricantes de diversos productos introducir las descripciones de sus componentes, utilizando plantillas que incluyen modelos 3-d de componentes tipo. Los componentes pueden introducirse en el catálogo a través de una interfaz interactiva, o a través de formularios externos en formato XML.

Sistema BARCODE. Interfaz del catálogo de componentes.

Los objetivos previstos en el proyecto presentado que no se han podido alcanzar son:

- Integración del módulo de costes y mediciones en el sistema. Para poder desarrollar este módulo, era necesario completar el sistema de diseño y generación de viviendas y bloques, algo que sólo ha sido posible a lo largo del tercer año del proyecto. Por este motivo, no ha habido tiempo de desarrollar este módulo.
- Simulación energética del edificio. A raíz de la aprobación del proyecto IntUBE del FP7 en el año 2008, se consideró que este proyecto ofrecía un marco más adecuado para abordar esta problemática.
- Exportación del modelo en formato IFC, y procesos de construcción automatizados CAD/CAM. Los procesos de generación del bloque se han completado durante el tercer año del proyecto, por lo que no ha sido posible desarrollar este módulo de exportación.

2.7.2 Resultados

Los logros más relevantes alcanzados con el proyecto han sido:

1. Diseño e implementación de un sistema informatizado online suficientemente operativo, que permite a los distintos agentes implicados participar de manera sincrónica y asincrónica en los procesos de diseño y construcción de la vivienda colectiva empleando sistemas industrializados.

2. Desde el punto de vista arquitectónico, los logros han sido:

- Diseño de un sistema de viviendas flexibles, con dimensiones de anchura y profundidad variables, adaptables a las diversas necesidades de los usuarios tanto en la fase de proyecto con la de uso y transformación de la vivienda construida
- Diseño de un sistema arquitectónico que puede materializarse de múltiples formas, utilizando sistemas constructivos diversos.
- Racionalización del proceso de diseño y construcción, integrando los sistemas constructivos y componentes en la fase de proyecto.
- Integración de los diversos subsistemas que componen el edificio en un modelo unificado, que permite abordar en la fase de proyecto los aspectos constructivos y de uso, en línea con la metodología de la “práctica integrada” (*integrated practice*).

3. Desde el punto de vista informático, los principales resultados han sido:

- Diseño de un sistema basado en reglas que genera viviendas flexibles, con dimensiones de anchura y profundidad variables
- Diseño e implementación de mecanismos de clusterización automáticos que permiten a los usuarios acceder a las viviendas generadas por el sistema
- Diseño e implementación de un catálogo de componentes flexible y configurable, integrado con los procesos de diseño y construcción
- Diseño e implementación de interfaces gráficas que facilitan la participación de los usuarios no especialistas en la fase de proyecto
- Diseño e implementación de un entorno de visualización en tres dimensiones, que permite a los futuros residentes personalizar la vivienda
- Diseño e implementación de procesos de generación de un bloque o torre a partir de un conjunto de viviendas previamente generadas por el sistema, que optimiza los criterios fijados para cada subsistema (estructura, instalaciones, envolvente).
- Reconocimiento por la comunidad científica nacional e internacional del trabajo realizado (ver publicaciones).

2.7.3 Presentaciones

A lo largo del desarrollo de la investigación, se han ido presentando los resultados obtenidos en:

- Simposio “RECERCA, HABITATGE, TECNOLOGIA”, Barcelona, 6 de Mayo de 2009 en el Colegio de Arquitectos de Catalunya
- CONSTRUMAT 2009, a través del FITEC, del sistema BARCODE, de descripción de componentes por catálogos Barcelona 20-25 de abril de 2009.
- CIDEM Activa, Barcelona, 17 de Diciembre de 2008.
- Hogeschool Sint Lucas, Gante, Bélgica, 30 de Octubre de 2008.
- I•3 CON International Conference on Industrialised, Integrated and Intelligent Construction”, celebrado en Loughborough University, del 14 al 16 de Mayo de 2008.
- Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, Madrid el 27 de Mayo de 2008.
- HERA Doctoral Studies on Housing Joint Symposium, Chipre, 20-22 Mayo 2008.
- CONSTRUMAT, stand del FITEC , Barcelona, Mayo 2007.
- Jornada FITEC-Fundació Catalana per la Recerca: Soluciones Tecnológicas al alcance de lasPYMES. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola, 9 Mayo 2007.
- Jornadas FITEC de I+D+i, Construmat, Barcelona, 18 Mayo 2007
- Escuela de Arquitectura, TU Bialystok, Polonia (www.wa.pb.edu.pl/nauka5.html), 23 Mayo 2007

- Manubuild, 1st International Conference. The Transformation of the Industry:Open Building Manufacturing, Róterdam, 25-26 Abril 2007
- ECTP, European Construction Technology Platform, Versalles, 21-22 Noviembre 2006, Poster presentado en la Asamblea Plenaria, “New Research and Innovation Strategy for Construction in Europe”.
- IFIB, Institut für Industrielle Bauproduktion, Technische Universität Karlsruhe, 6 de diciembre de 2006

2.7.4 Convenios

Con fecha 9 de noviembre de 2006 se firmó un convenio de colaboración con el Department Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, por el que este departamento se compromete a: a: 1. dar apoyo al proyecto BARCODE y promover su difusión entre los agentes de la construcción 2. reforzar el desarrollo técnico y normativo del proyecto 3. impulsar la aplicación de los resultados del proyecto en futuras promociones de viviendas protegidas.

2.7.5 Concursos

En Octubre de 2006, se ha presentado un proyecto al concurso “Hacemos Ciudad” convocado por el Ministerio de la Vivienda, para el emplazamiento La Garena, en Alcalá de Henares. Para este concurso, se elaboró un proyecto basado en el sistema arquitectónico BARCODE. Se presentaron 67 propuestas en el concurso para este solar. El proyecto presentado bajo el lema “BCV2” (Barcode versión 2), fue seleccionado como uno de los ocho finalistas. El proyecto ha sido publicado en el libro “Proyecto VIVA”, coeditado por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), del Ministerio de la Vivienda, y la Fundación Arquitectura, Colegio de Arquitectos de Madrid, 2008, p. 205.

LA GARENA - MADRID
 ESPACIO URBANO **BCv2**
 BAR CODE HOUSING SYSTEM

Proyecto concurso “Hacemos Ciudad”. L. Madrazo, A. Martín Cojo, arquitectos; D. de Reparaz, arquitecto técnico.
 Seleccionado finalista.

Proyecto concurso “Hacemos Ciudad”. L. Madrazo, A. Martín Cojo, arquitectos; D. de Reparaz, arquitecto técnico. Seleccionado finalista.

2.7.6 Tesis y proyectos final de carrera

Los siguientes trabajos final de carrera y de tesis se han realizado en el marco de este proyecto de investigación:

- Omayra Rivera Crespo. *Participación: proyectar, construir y habitar la vivienda contemporánea*. Tesis doctoral, 2011.
- Gonçal Costa Jutglar. *Disseny i implementació d un sistema per promoure la participatiu dels usuaris en el disseny de l habitatge*. Proyecto Final de Carrera, - Ingeniería Superior Multimedia, 2009.
- Álvaro Sicilia, *Plataforma genérica y flexible para la generación y el mantenimiento de información*. Proyecto Final de Carrera, Ingeniería Superior Informática, 2008.
- Mar González Franco, *Módulo de generación de viviendas*. Proyecto Final de Carrera, Ingeniería Técnica Informática, 2008

2.7.7 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

- Sicilia, Á., Madrazo, L., González, M. *Applying clustering techniques to retrieve housing units from a repository*. DCC10 International Conference on Design Computing and Cognition Stuttgart, 12-14 Julio 2010
- Madrazo, L., Martín, A., Sicilia, Á., Costa, G. *Barcode housing system: Applying ICT to open building and mass housing*. 16th International Conference Open and Sustainable Building Bilbao, 17-19 Mayo 2010

- Madrazo, L., Avellaneda, J., González, J., Martín, A., Font, G., Armengol, J., López, D. *BARCODE HOUSING SYSTEM. Open construction systems applied to industrially produced housing*. I Congreso internacional de investigación en edificación, Madrid, 24-26 Junio 2009
- Madrazo, L., Sicilia, Á., González, M., Martín, A. *BARCODE HOUSING SYSTEM. Integrating floor plan layout generation processes within an open and collaborative system to design and build customized housing*. CAAD Futures Montreal, 17-19 Junio 2009
- Madrazo, L., Rivera, O., Costa, G., Sicilia, Á. *Barcode Housing System: Enabling user participation in housing design and construction. Collaborative Working Environments for Architectural Design*, Roma, 13-15 Diciembre 2007
- Madrazo, L., Martín, A., Sicilia, Á., Mas, C., Font, G. *BAR_CODE HOUSING SYSTEM. Una investigación sobre los procesos de industrialización en la construcción de la vivienda colectiva*. Jornada Nacional de Investigación en Edificación. Madrid, 10-11 Mayo 2007
- Madrazo, L., Avellaneda, J., González, J. *BAR_CODE HOUSING SYSTEM. La creación de un espacio de investigación interdisciplinar en torno al proyecto de arquitectura*. Segundas Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo, Sant Cugat del Vallès, 21-23 Septiembre 2006

2.8 BARCODE HOUSING SYTEM (prototipo)

Título: BARCODE HOUSING SYSTEM,

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Álvaro Sicilia, Eduardo Hernández, Alfredo Peñafiel

Colaboradores: David Hidalgo, Isaac Martí, estudiantes de Arquitectura

Organismo: Ingeniería i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull

Entidad financiadora: Ingeniería i Arquitectura La Salle

Fecha de inicio: 1.1.2002

Fecha de finalización: 1.6.2004

Con anterioridad al proyecto financiado por el Plan Nacional, se llevó a cabo un prototipo del sistema BARCODE como proyecto interno.

El proyecto BAR_CODE HOUSING SYSTEM integra varias áreas de conocimiento en el ámbito de la arquitectura –proyectos, construcción, estructuras e instalaciones– y de las tecnologías de la información y comunicación –*computer-aided architectural design and building, computer-integrated building representation for design and construction*. En el sistema BAR_CODE estas áreas de conocimiento están representadas como subsistemas que se interrelacionan entre sí.

2.8.1 Objetivos

El prototipo del que parte este proyecto de investigación está compuesto de tres sistemas íntimamente relacionados que, conjuntamente, forman el sistema BAR_CODE (véase www.barcodehousing.net):

1. el sistema arquitectónico (los principios generadores de las viviendas y de los bloques);
2. el sistema constructivo (estructura de prefabricados de hormigón, fachadas ventiladas);
3. el sistema informático (un generador basado en reglas para crear viviendas, bloques y fachada; un entorno de visualización en Internet).

1. SISTEMA ARQUITECTÓNICO

BARCODE es un sistema modular basado en una retícula espacial de 120 cm. en la dimensión longitudinal. El objetivo de esta malla es a la vez de definir un sistema de espacios, y fijar la posición de los componentes constructivos.

Unidades de vivienda.

La unidad básica del sistema arquitectónico es una unidad espacial: la barra o franja. Las viviendas son el resultado de la agregación de barras de uno y dos módulos de 120 cm. de ancho y 840 cm. de profundidad. Para cada ancho, hay dos tipos de barras: las “servidoras”, que incluyen cocina, baño e instalaciones; y las “servidas” que contienen los espacios que pueden ser utilizados para diversos fines (comer, dormir, trabajar ...). Si bien las dimensiones de las habitaciones en las barras “servidoras” están determinadas por los objetos que contienen (cocina y equipamiento de baño, canalizaciones y conductos), los espacios que resultan de la unión de diversas barras sirven tienen dimensiones flexibles.

HOUSING UNIT: SPACE : MODULE

Unidad de vivienda resultante de la agregación de barras

Una de las consecuencias de esta composición espacial es la posibilidad de combinar los espacios de múltiples maneras para así crear una gran variedad de unidades de vivienda. La flexibilidad es, por tanto, una característica de este sistema espacial. No existe una vivienda-tipo para un usuario-tipo. Por el contrario, cada unidad de vivienda puede ser configurada de manera distinta a partir de la combinación de barras para así poder adaptarse a las necesidades de los habitantes. Además, las unidades de vivienda pueden aumentar o disminuir su tamaño, cediendo o apropiándose de las barras adyacentes tanto vertical como horizontalmente. De esta manera, una vivienda puede adaptarse a las cambiantes condiciones de vida de los ocupantes durante la vida útil del edificio.

HOUSING UNIT: GENERATION

BAR_CODE HOUSING SYSTEM::SISTEMA GENERADOR : VIVIENDA

Generación de viviendas a partir de la combinación de las barras.

Bloque

Un bloque es el resultado de la agregación de unidades de vivienda. Sin embargo, el bloque tiene propiedades que no son heredadas de las unidades y que hacen que sea un sistema en sí mismo. Para facilitar el acceso a las unidades de vivienda el 'bloque' tiene un sistema de circulación, compuesto de escaleras y pasarelas. La agregación de las unidades no crea el sistema de circulación, sino que éste es parte del "bloque". Además, dado que las viviendas no son autoportantes, el "bloque" incluye un sistema estructural. El "bloque" por tanto es la estructura soporte –en el sentido de Habraken– que hace posible la disposición de las unidades de vivienda de acuerdo con las reglas contenidas en él.

BLOCK: COMPOSITION

El sistema bloque como soporte

2. SISTEMA CONSTRUCTIVO

El sistema estructural principal se compone de elementos prefabricados de hormigón armado, con jácenas entre 4,80 y 6,00 m de luz. Las forjados se construyen con placas alveolares de 1,20 m. de ancho y hasta 8,40 m. de largo. Un sistema estructural secundario Las pasarelas de acceso y las escaleras forman un sistema estructural secundario de independiente del principal. Los pasos de instalaciones se realizan por la fachada que está en contacto con la galería o por la zona intermedia de la vivienda, a través de conductos encerrados en cajones y armarios. La fachada plana se compone de elementos opacos y de ventanas simples o dobles. La composición de estos elementos es independiente de la distribución de espacios en las viviendas.

HOUSING UNIT: CONSTRUCTION

Sistema constructivo e instalaciones

3. SISTEMA INFORMÁTICO

El sistema informático agrupa las franjas en unidades de vivienda, y las viviendas en bloques. Es un sistema basado en el conocimiento (knowledge based system) codificado en forma de reglas. Está estructurado en tres componentes: unidad de vivienda, bloque, y fachada. La estructura espacial de las viviendas se representa internamente mediante un grafo. A partir de las reglas de adyacencia y de las restricciones impuestas, el sistema busca las soluciones óptimas, mediante un procedimiento de búsqueda exhaustiva (*depth-first-search*). El proceso de generación del bloque tiene en cuenta la interrelación entre los diversos subsistemas (vivienda, accesos, estructura e instalaciones), y evita el conflicto entre ellos. La composición de la fachada se rige por criterios de composición establecidos en el programa. Las interfaces permiten al usuario interactuar con el sistema de manera intuitiva. Las viviendas y bloques se guardan en una base de datos y se visualizan a través de Internet.

El proceso generativo sigue la siguiente secuencia:

1. generación de las unidades de vivienda
2. ensamblaje de las viviendas en bloques
3. composición de las fachadas

1. Generación de unidades de vivienda

El proceso de generación de una unidad de vivienda se divide en dos etapas: 1. Generación de todas las combinaciones posibles de franjas espaciales dentro de una superficie rectangular 2. Construcción de distribuciones válidas para cada una de las configuraciones de franjas. La primera parte de este proceso es una búsqueda exhaustiva del espacio de soluciones que puede ser realizada de forma automática tras fijar una serie de constricciones. La segunda es un proceso heurístico de prueba y error dirigido a encontrar soluciones válidas. La interfaz para generar y visualizar las plantas es simple e intuitiva.

Proceso de configuración de los espacios a partir de la retícula de las franjas

Interfaz para la generación de viviendas.

2. Ensamblaje de las viviendas en bloques

Los bloques son el resultado de ensamblar un conjunto de unidades de vivienda en un volumen predeterminado. Un bloque se genera en dos fases: primero se colocan los accesos y a continuación se insertan las unidades de vivienda. Los dos procesos están basados en técnicas de Best First Search. El proceso de colocación de las unidades en el bloque puede ser realizado automáticamente por el ordenador o, alternativamente, puede ser controlado por el usuario.

Proceso de ensamblaje de las viviendas en el bloque

Proceso generativo del bloque

Interfaz para la generación del bloque

3. Composición de las fachadas

La fachada se entiende como un sistema independiente, separado del bloque. Para cada bloque pueden crearse un número ilimitado de fachadas. En su configuración actual, el procedimiento de composición es sólo aplicable a la fachada frontal. El usuario compone la fachada interactuando con el sistema a través de un diagrama formado por círculos. Cada círculo controla los valores de un parámetro de diseño: orientación, iluminación, color, acústica y coste. Al cambiar los valores en el diagrama cambia la composición de la fachada. Por ejemplo, si la fachada se orienta hacia el sur, el color de los paneles se hace más claro, ya que los colores oscuros absorben más radiación solar.

Interfaz para la generación de la fachada

Tras la generación del bloque, se exporta la información al programa Autocad para desde allí crear la documentación gráfica: plantas, alzado, composición de volúmenes, y número y características de los

componentes constructivos. Para cada bloque se genera un identificador único representado por un código de barras impreso en la lámina.

GENERATION: DOCUMENTATION

Documentación gráfica generada automáticamente

Los bloques automáticamente generados se exportan a un programa de visualización, que permite ver a través de Internet los bloques y las viviendas en tres dimensiones creada con Macromedia Director 3D.

Visualización del bloque en Internet

Para difundir el proyecto se ha creado un portal web (www.barcodehousing.net) en el que se describen las características del proyecto y se facilite el acceso a la aplicación web.

Portal web www.barcodehousing.net

2.8.2 Presentaciones

El proyecto ha sido presentado en:

- ECTP, European Construction Technology Platform, Versailles, 21-22 Noviembre 2006, Poster presentado en la Asamblea Plenaria, "New Research and Innovation Strategy for Construction in Europe".
- Construmat. Stand de Enginyeria i Arquitectura La Salle, 26-31 Mayo 2003.
- III Congreso internacional sobre la vivienda del futuro, Barcelona, 7-9 Marzo 2003.

2.8.3 Exposiciones

El proyecto se ha expuesto en:

- Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Exposición BARCODE HOUSING SYSTEM en el Espai Picasso, 15-31 de Junio de 2004.
- Escola d'Arquitectura La Salle, Tarragona, Mayo 2006. Exposición sobre los proyectos de investigación que se llevan a cabo en Enginyeria i Arquitectura La Salle.

2.8.4 Reconocimientos

El sistema BARCODE ha sido presentado en los siguientes concursos de arquitectura:

- Proyecto semifinalista en el Far Eastern International Digital Architectural Design Award , FEIDAD 2003, Taiwan.
- Proyecto semifinalista en Biental Miami + Beach 2003, Estados Unidos, e-competition: POSSIBLE FUTURES.

2.8.5 Medios de comunicación

Los resultados han sido difundidos a través de los siguientes medios:

- *Indian Architect & Builder*, revista de arquitectura, Marzo 2005, vol. 18 (7), pp. 80-83.
- *1000 x european architecture*, Verlagshaus Braun, Berlin (ISBN 10: 3-938780-10-X)
- *Architecture-Page*, revista digital de arquitectura, Octubre 2006
<http://www.architecture-page.com/go/projects/bar-code-housing-system.html>
- Laia Raventós. "Alumnos de cinco universidades europeas debaten en Internet sobre el hogar del XXI". Suplemento *Ciberpaís*, diario *El País*, 19 de Julio de 2004, p. 12.

2.8.6 Tesis y proyectos final de carrera

Los siguientes trabajos final de carrera se han realizado en el marco de este proyecto de investigación:

- David Pascual Gil, *Entorno 3d de visualización interactiva de bloques de vivienda generados dinámicamente*. Proyecto Final de Carrera, Ingeniería Técnica Multimedia, 2005.
- Álvaro Sicilia Gómez, *Sistema informatizado para el diseño y construcción de viviendas*. Proyecto Final de Carrera, Ingeniería Técnica Informática, 2003.

2.8.7 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

- Madrazo, L., Sicilia, Á., Pascual, D. BAR_CODE HOUSING SYSTEM. Towards an integrated environment to support the design and construction of housing blocks. ECPPM, e-Business and e-Work in Architecture, Engineering and Construction. Valencia, 13-15 Septiembre 2006.
- Madrazo, L., Sicilia, Á. BAR_CODE HOUSING SYSTEM. a computer aided design and building system for housing blocks . The 3rd International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction, Róterdam, 2005
- Madrazo, L. BAR_CODE HOUSING SYSTEM, a computer aided design and construction system for housing blocks. En *Diversifying Digital Architecture*, Yu-Tung Liu et al (editores), Basel: Birkhäuser.

2.9 ARKINET

Título: ARKINET, Architectural Knowledge in the Net

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Jordi Vidal, Fátima Galan

Organismos: Ingeniería i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull.

Administración financiadora: Ingeniería i Arquitectura La Salle

Fecha de inicio y finalización: 2001-2003, 2007-2008.

2.9.1 Objetivos

ARKINET es un entorno de trabajo para crear mapas conceptuales en colaboración. Ha sido desarrollado para ser utilizado en los cursos y seminarios del programa de doctorado "Representación, Conocimiento y Arquitectura".

La arquitectura del sistema está formada por tres componentes: conceptos, temas y relaciones:

- CONCEPTO, un conjunto de definiciones identificadas mediante un nombre. Una definición de un concepto es la unidad más pequeña del sistema a partir de la cual se crean las demás.

$$C_n [D_1, \dots, D_m]$$

- TEMA, un conjunto de definiciones de conceptos que conjuntamente definen un marco conceptual

$$T_n [C_i D_j]$$

- RELACIÓN, un vínculo entre dos definiciones de conceptos. El mapa conceptual es el resultado de visualizar las múltiples relaciones entre definiciones de conceptos establecidas por los usuarios del sistema.

$$R_n [C_i D_j - C_i D_j]$$

Estos tres elementos -conceptos, temas y relaciones-son los componentes básicos para construir conocimiento de forma colaborativa. La construcción sigue una secuencia ordenada, pasando de la simple definición del elemento -un concepto- a la más compleja, un mapa conceptual que integra tanto las relaciones entre conceptos como los temas creados a partir de ellos. Existen además formas alternativas para relacionar estos tres componentes, sin seguir necesariamente la secuencia concepto/tema/relación. Por ejemplo, es posible introducir un nuevo concepto mientras se navega por el mapa conceptual. Las diferentes posibilidades de utilizar los tres componentes básicos en la construcción del conocimiento están representadas en la figura. En (a) un tema es creado a partir de los conceptos existentes, y en (b) una relación se establece entre dos conceptos existentes, y en (c) un nuevo concepto se crea en el proceso de formar una relación.

ARKINET: procesos de construcción de relaciones entre componentes básicos

ARKINET Interfaz para gestionar CONCEPTOS

ARKINET Interfaz para gestionar TEMAS

ARKINET Interfaz para gestionar RELACIONES

Para difundir el entorno a través de la red (www.salle.url.edu/arc/arkinet), se ha creado una presentación interactiva que incluye tutoriales y vídeos explicativos de su funcionamiento.

ARKINET Presentación y tutorial

El entorno se ha estado utilizando en los cursos de FORMA: PENSAMIENTO del programa de doctorado, entre los años 2003 y 2009.

2.9.2 Proyectos final de carrera

- Fàtima Galan, *Ark.i.net 2.0*. Enginyeria Tècnica Informàtica, 2003
- Jordi Vidal, *Entorn educatiu per promoure l'adquisició de coneixement mitjançant mapes conceptuais*. Enginyeria Superior Informàtica, 2003.

2.9.3 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

Madrazo, L., Vidal, J. ARK.I.NET, a general purpose environment to support the collaborative construction of knowledge. Primer Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales, Pamplona, 14-17 Setiembre 2004.

2.10 IMAGEnet

Título: IMAGEnet Construcción de territorios digitales

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Colaboradores: Joan Massey, estudiante Ingeniería Multimedia

Organismos: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull.

Administración financiadora: Enginyeria i Arquitectura La Salle

Fecha de inicio y finalización: 2002-2003

2.10.1 Objetivos

IMAGEnet es un entorno de aprendizaje en la red que permite a un grupo de usuarios crear conjuntamente una biblioteca digital de imágenes y reflexionar acerca de sus significados. A las imágenes se les asignan atributos, incluyendo el nombre y el autor del objeto representado, el título y el autor de la imagen, y la fuente. Conjuntamente con las imágenes, los usuarios pueden construir un vocabulario de conceptos describiendo su relación con las mismas. Conceptos e imágenes pueden ser introducidos en el entorno conjuntamente o por separado. De esta manera, los usuarios pueden construir un vocabulario de conceptos, para luego buscar posibles relaciones con las imágenes.

Hay dos procedimientos básicos para razonar acerca de las imágenes en este entorno:

1. Agrupar imágenes con propiedades comunes. De esta manera, un usuario puede proponer lo que un conjunto de imágenes tienen en común, según su interpretación, nombrando y describiendo el grupo.
2. Asociando imágenes a conceptos. Una imagen y un concepto pueden tener cualquier número de relaciones. La vista "por concepto" muestra todas las imágenes y las relaciones que un grupo de usuarios ha asignado a un concepto. A partir de la información facilitada por esta vista, los usuarios pueden extraer sus propias conclusiones acerca de la relación entre concepto e imágenes.

Vista de una imagen, sus atributos y relaciones

Interfaz para relacionar conceptos a una imagen

Vista del grupo de imágenes "columna".

Vista de un concepto y de las imágenes relacionadas

2.10.2 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

Madrazo, L. *Understanding the image in the digital culture: the quest for an interdisciplinary and collaborative education*. ED MEDIA Lugano, ED-MEDIA, 21-26 Junio de 2004.

2.11 FIXA-T'HI

Título: FIXA-T'HI Construcción de territorios digitales

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Mario Hernández, Jordi Agustí

Organismos: Ingeniería i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull.

Administración financiadora: Ingeniería i Arquitectura La Salle

Fecha de inicio y finalización: 2003-2005

2.11.1 Objetivos

FIXA-T'HI es un ambiente de aprendizaje concebido para promover la educación ambiental entre los estudiantes de educación secundaria en Cataluña. Se basa en la interacción entre los dos mapas: una representación geográfica del territorio, y un mapa construido en colaboración que es el resultado de las relaciones entre imágenes, palabras y lugares. El entorno facilita el aprendizaje situado, fomentando la participación de los alumnos en la construcción del conocimiento. Ha sido utilizado en los cursos de la Facultad de Ciencias de la Educación Blanquerna para formar a los futuros profesores en el uso innovador de las TIC en la enseñanza

La construcción del mapa comienza a partir de la colocación de imágenes representativas de lugares en el mapa. Las imágenes pueden representar un espacio urbano o el paisaje, un objeto o edificio, un evento o celebridad local.

A partir de las percepciones individuales del territorio se crea colectivamente un mapa interactuando con la interfaz del sistema. Para ello, el estudiante ha de identificar primer imágenes y conceptos significativos entre los que han sido insertados por otros usuarios. Para facilitar la búsqueda de conceptos e imágenes asociadas a los mismos, se utiliza un filtro por palabras.

Ubicación de las imágenes en el mapa

Una vez que el estudiante ha identificado los temas más relevantes, ya sea a través de imágenes o de palabras- la selección se convierte en una entrada para una nueva interfaz. Esta interfaz es una máquina abstracta que busca todas las relaciones entre las imágenes y las palabras previamente seleccionadas.

Interfaz para derivar significados de las palabras y las imágenes relacionadas

Cada una de las tres ventanas es un canal de visualización de imágenes y palabras asociadas en una comarca del territorio de Catalunya que se suceden en continuo movimiento. Si un estudiante introdujo una imagen de la comarca A y la asoció con el concepto "turismo", y otro estudiante de la misma región introdujo otra imagen distinta asociada a la misma palabra, ambas imágenes aparecen en el mismo canal cuando la palabra "turismo" se selecciona.

En cada canal, el volteo de las imágenes o las palabras se puede detener a voluntad. Cuando una palabra se bloquea, entonces la máquina busca todas las imágenes asociadas a ella. Las imágenes aparecen de forma secuencial con la intención de sugerir asociaciones múltiples, para provocar una lluvia de ideas con ayuda del sistema informático. Cuando el usuario encuentra una relación significativa entre imagen y palabra se pulsa el cursor sobre la palabra para luego ver una tras otra las imágenes asociadas a ella. Inversamente, si se bloquea una imagen entonces las palabras asociadas a ellas aparecen secuencialmente presionando el cursor. Este procedimiento de bloqueo alternativo de imágenes y palabras es aplicable a cada uno de los tres canales por separado.

Cuando el contenido de los tres canales ha sido fijado, el estudiante describe en un texto breve el significado que la tríada de imágenes y palabras transmiten. Esta tarea implica un mayor nivel de complejidad en la comprensión de las relaciones entre imágenes y palabras. Llegados a este punto, no se trata solo de la relación entre una imagen y una palabra sino de crear una narrativa a partir de del conjunto de tres imágenes y tres palabras. Cuando la narración se completa, la tríada así constituida se asigna a la representación del territorio, y se vuelve a la interfaz de entrada para visualizarla. La tríada así creada podrá ser seleccionada por otros estudiantes posteriormente y ser utilizada de nuevo como input para la máquina asociativa

Junto con estas interfaces, hay otro entorno en el que los profesores pueden gestionar el trabajo de los grupos de alumnos. Aquí se registran a los estudiantes con su nombre y dirección de correo electrónico, y se muestran las aportaciones de cada uno de ellos.

The screenshot displays a web interface for managing student groups. On the left, under the heading "GRUPS", there is a list of groups including "Enginyeria i Arquitectura La Salle" and "Individuàlia". The "Individuàlia" group lists several students: Nova Umbert Sola, colbacastasio, Leonardo Madrazo, carna depens, duncia, hola, Roser Ferrer, montse pons, duncia, Montse Pons, Jordi Agustí Fonoll, Josep gan, Lourdes Ferran, Elisenda, Anna Lopez Urbano, Elvira, Ton, psola, Joan, Oscar, Erika Borboe, Athina Ruoppulo, Jose Carlos Pérez, Joan, Blanquerna, and Mera de Déu del Roser.

At the top, under "INDIVIDUALS: ANA MARIA CASERO GONZÁLEZ", there is a row of student portraits. The portrait of "A.Maria" is highlighted in red. Other portraits are labeled: G.Alegr, A.Catal, S.Codin, A.Esque, I.Fernà, L.Ferna, C.Garci, R.Garci, and L.Gimèr.

The main content area shows three image galleries with associated text:

- Gallery 1:** Images of a landscape, a building, and a stone archway. Text: "història, civilització, cultura, història, pau, religió, tranquil·litat, natura, paisatge". Description: "Els turistes són gent que busquen tranquil·litat i descans per poder anar a la platja o a qualsevol lloc i a Catalunya sempre poden trobar molts llocs per a la relaxació."
- Gallery 2:** Images of a beach, a rocky coastline, and a snowy mountain. Text: "càlid, estiu, naixement". Description: "A Catalunya hi ha zones molt contrastades, ja que hi podem trobar llocs molt càlids i d'altres molt humits on hi ha molta aigua."
- Gallery 3:** Images of a lake, a monastery, and a stone archway. Text: "tranquil·litat, monestir, cultura". Description: "Aquestes tres imatges són molt interessants, ja que reflexen tres paisatges molt diferents. El primer pertany al Tarragonès hi es pot observar el mar en calma i solitari, que proporciona pau i tranquil·litat. La segona imatge que pertany al Alt Camp on apareix un monestir que mostra una certa pau i misteri. I l'última imatge que pertany al Baix Llobregat, que representa la cultura i la història d'aquesta comarca."

At the bottom, the interface includes the text "F I X A - T ' H I" with numbers "00233 00364 00174 Ton" and "ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle - Universitat Ramon Llull, Barcelona http://www.salleuuri.edu/arc".

Entorno de gestión

2.11.2 Presentaciones

- Madrazo, L., Hernández, M., Agustí, J. (2005). *Taller de percepció de l'entorn FIXA-T'HI. Construcció de territoris digitals*. Congrés d'educació de les arts visuals, Terrassa (Barcelona).

2.11.3 Proyectos final de carrera

Los siguientes trabajos final de carrera se han realizado en el marco de este proyecto de investigación:

- Jordi Agustí Fonoll, *Construcción de un entorno pedagógico para la percepción colaborativa del entorno urbano*. Enginyeria Tècnica Multimèdia, 2005.

2.11.4 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

Madrazo, L., Hernández, M., Agustí, J. *FIXA-T'HI. A digital territory to promote environmental education*. ED Media, Viena, 30 Junio-4 Julio 2008.

2.12 Illa Myrurgia

Título: Illa Myrurgia

Investigador Principal: Dr. Leandro Madrazo

Investigadores: Mario Hernández, Alfredo Peñafiel, Francesc Duran

Organismos: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull.

Administración financiadora: Enginyeria i Arquitectura La Salle

Fecha de inicio y finalización: 2001

2.12.1 Objetivos

Como parte de las actividades desarrolladas en torno al Taller de Percepción Urbana, se diseñó e implementó un espacio de trabajo colaborativo en Internet para promover la participación y el diálogo entre los vecinos del barrio de la Sagrada Familia y los estudiantes y profesores de arquitectura. Fue esta una experiencia pionera desde el punto de vista de la utilización de las TIC en para promover el debate y la participación entre universidad y sociedad, especialmente si tenemos en cuenta que hace diez años no sólo no existían los medios de comunicación actuales (blogs, etc.) sino que apenas había acceso a Internet en el ámbito privado.

ARQUITECTURA
LA SALLE
UNIVERSITAT RAMON LLULL

TALLER DE PERCEPCIÓN URBANA
<http://www.salleurl.edu/illamyurgia> **workshop**

PRESENTACIÓN
21.06.01
TALLER
26/30.06.01

ARC 01

TALLER DE PERCEPCIÓN URBANA: ILLA MYRURGIA
El objetivo de este taller es investigar - de una manera práctica y teórica, individual y participativa, con técnicas tradicionales y medios informáticos - los modos de percepción y representación del entorno urbano contemporáneo. La ciudad actual ha dejado de ser entendida como una forma continua y estructurada, para pasar a entenderse como un sistema complejo multidimensional, cuyas características esenciales (sus fines, límites, componentes, relaciones, dinámica) sólo pueden comprenderse si son representados adecuadamente.
La representación de la ciudad contemporánea ya no puede limitarse, por tanto, a figuras o mapas que únicamente pueden captar sus variantes formales o estructurales, observados desde un punto de vista privilegiado del arquitecto, el geógrafo, el sociólogo. A la realidad cambiante y multidimensional de la ciudad contemporánea le han de corresponder formas de representación acordes con esas características. La ciudad contemporánea -su representación- es la suma de percepciones individuales de todos los que viven en y a través de ella.
El caso de estudio seleccionado para este taller gira entorno a la problemática de la transformación de l'illa Myrurgia, en el barrio de la Sagrada Família. A través de los ejercicios prácticos de percepción del entorno urbano, se analizarán las características de este entorno urbano y su relación con la (meta)ciudad de la que forma parte.
Los trabajos prácticos se llevarán a cabo utilizando los ENTORNOS PARA TRABAJO COLABORATIVO a través de Internet, creados por el grupo de investigación ARC, de Ingeniería i Arquitectura La Salle. (<http://www.salleurl.edu/arc>)

PROCESOS PARTICIPATIVOS DE PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD

Fechas : 21 de Junio, 16.00, presentación del Taller. 26-31 Junio 2001, desarrollo del taller. Lugar : Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, C/ Reina Gaiarda, 2, 08022 Barcelona. Información : t: 93 259 40 49
e-mail : illamyurgia@salleurl.edu Inscripción : 5.000 Ptas. (alumnos matriculados en la URL), 10.000 Ptas. (alumnos de otras universidades). Participación gratuita para alumnos de niveles preuniversitarios, y ciudadanos interesados.

COLABORATIVO
PERCEPCIÓN
Y REPRESENTACIÓN
DE ENTORNOS URBANOS

Folleto divulgativo del taller

ESTRATEGIAS DE DISEÑO ARQUITECTONICO
escola tècnica i superior d'arquitectura, la salle. universitat ramon llull

PROYECTO DE REHABILITACION DEL ESPACIO URBANO MYRURGIA

<http://www.salleURL.edu/illamyurgia>

TU BARRIO

L'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, va a llevar a cabo durante el segundo cuatrimestre de este curso académico (Febrero - Junio 2001) una experiencia educativa innovadora, en la que los ciudadanos podrán colaborar con los estudiantes de Arquitectura en la formulación de propuestas para la transformación de su entorno urbano a través de INTERNET.
El taller elegido para esta experiencia pedagógica es la transformación de l'illa MYRURGIA.
A través de INTERNET, los vecinos del barrio, y en general, cualquier ciudadano interesado, podrán describir su percepción del entorno urbano e intervenir en su transformación. Las ideas y propuestas de los ciudadanos serán analizadas y debatidas por los alumnos. Los proyectos que elaboren los alumnos podrán ser evaluados por los ciudadanos. Nuestro objetivo es ensayar con procesos de diseño en los que los ciudadanos puedan participar activamente, a través de las nuevas tecnologías de la información, en los procesos de transformación urbana. Los objetivos de este proyecto son, por tanto, exclusivamente académicos y están al margen de la actual polémica entre comunidad de vecinos, promotores y administración. Nos interesa que transmitas tu percepción del entorno urbano (calles, plazas, monumentos, infraestructuras, la gente, ...) mediante imágenes y textos. El conjunto de estas lecturas individuales revelará una visión colectiva de cómo los ciudadanos perciben el entorno que habitan.

**MIRA..
DESCRIBE..
RECORRE..**

- qué consideras más representativo en el barrio (un monumento, una calle, una plaza,...)
- dónde situarías los límites de tu espacio urbano (una calle, un edificio de referencia,...)
- cuál es tu experiencia personal de los espacios por los que transcurres normalmente: reflexiona sobre los patrones de movimiento que sigues (en que calle andas, a pie o en coche, en transporte público,...)
- qué echas de menos en tu barrio, y qué te obliga a trasladarte fuera de él.
- en qué tipo de espacio desarrollas la mayor parte de tu actividad social.
- qué piensas sobre la gente y su relación con el espacio urbano (cómo lo usan, cómo se mueven, cómo se detienen en él,...)
- qué objetos destacarías de tu entorno urbano (un rótulo, un color, una fachada,...)

PROCEDIMIENTO: Para participar en este proyecto debes acceder a la página web <http://www.salleURL.edu/illamyurgia>
<http://www.salleurl.edu/myrurgia>
Se pueden enviar tantas imágenes y textos como desees. No se requiere ningún tipo de identificación. La participación es completamente anónima y de uso docente. La información que vayan suministrando los participantes y las propuestas que elaboren los alumnos irán apareciendo, de una manera continua durante el curso, en la red. Las personas interesadas podrán comunicarse con los autores de las propuestas enviando comentarios sobre las mismas. Al final del curso, cada alumno presentará su proyecto final en INTERNET.

...PARTICIPA

ESCOLA TÈCNICA I SUPERIOR D'ARQUITECTURA, LA SALLE. UNIVERSITAT RAMON LLULL
e-mail: illamyurgia@salleurl.edu

Folleto distribuido en el barrio

Se desarrolló un entorno (www.salle.url.edu/illamyurgia) permitía a alumnos y ciudadanos exponer e intercambiar ideas y reflexiones en torno a la ciudad y el barrio. El entorno está estructurado en varios niveles, cada uno de ellos destinado a un tipo de usuario y de interacción:

- Entorno público (Citizen Environment), en el que los ciudadanos envían sus opiniones y aportaciones, mediante textos e imágenes
- Entorno de debate (Student: Citizen Environment) en el que ciudadanos y estudiantes intercambian puntos de vista e ideas acerca del entorno urbano.

- Entorno académico (Student Environment), en el que las aportaciones de los ciudadanos son analizadas por los estudiantes y organizadas en temas y líneas de debate.

Estructura del entorno de trabajo colaborativo

Entorno público

Entorno de debate

Aportaciones organizadas por formato (texto, imagen, vídeo, sonido)

Entorno web: agrupación de las aportaciones colectivas en líneas de trabajo

2.12.2 Exposiciones

Como continuación de las actividades llevadas a cabo en el espacio virtual y en el Taller Urbano, se llevó a cabo una instalación interactiva en el marco del festival EME-3 celebrado en el Centro de Cultura Contemporánea, en Noviembre de 2001, en Barcelona.

Póster de la exposición en el CCCB, Barcelona

La instalación interactiva se basaba en un CD-Rom que mostraba los trabajos realizados previamente en el Taller por los alumnos, organizados a partir de palabras clave (fragmentedcity, metacity, showcity, stagecity, PlayCity, masscity, thoughtcity,...) Estas palabras surgían aleatoriamente en la pantalla, y el visitante podía seleccionarlas en cualquier momento. Cuando una palabra era seleccionada, se generaba una narrativa visual con las asociaciones anteriormente establecidas en el sistema web. Además, los visitantes podían continuar creando asociaciones entre conceptos e imágenes disponiendo las palabras impresas y las imágenes recortadas sobre paneles de metal. De esta manera, se combinaron distintos modos de expresión (narraciones digitales y técnicas manuales), y se conectaron diferentes medios (web y CD) y se integraron diversos espacios (el espacio del barrio, el espacio web, el espacio de la instalación).

Instalación en el CCCB, Barcelona

2.12.3 Publicaciones

Los trabajos realizados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

Madrazo, L. *NET_CITY. A Collaborative Environment to Promote the Understanding of the Contemporary City*, Journal of Urban Technology, Vol. 12, pp. 21-47, 2005

Madrazo, L. *NET_CITY. A collaborative environment to promote the understanding of the contemporary city*, ACSP-AESOP Third Joint Congress. Lovaina, Bélgica, 08-12 Julio 2003